

**РОЗВИТОК УПРАВЛІНСЬКОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ СУБ'ЄКТІВ
ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО
ПАРТНЕРСТВА У СФЕРІ
ПРОФЕСІЙНОЇ
(ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ:
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ МАТЕРІАЛИ
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЕКСПЕРИМЕНТУ
(2022-2023)**

**ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ
МАТЕРІАЛИ**

Рекомендовано вченою радою Інституту професійної освіти НАПН України (протокол №13 від 26 грудня 2023 р.)

Наукові редактори:

Радкевич Валентина Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України, директор Інституту професійної освіти НАПН України;

Кравець Світлана Григорівна, кандидат педагогічних наук, старший дослідник, завідувач лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту професійної освіти НАПН України;

Експерти:

Лузан Петро Григорович, доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах ІПО НАПН України;

Каленський Андрій Анатолійович, доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії технологій професійного навчання ІПО НАПН України;

Кручек Вікторія Аркадіївна, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач лабораторії дистанційного професійного навчання Інституту професійної освіти НАПН України.

Р64 Розвиток управлінської компетентності суб'єктів державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти: інформаційно-аналітичні матеріали за результатами експерименту (2022–2023 рр.) / Радкевич В.О, Кравець С.Г., Чепуренко; за ред. В.О. Радкевич, С.Г. Кравець – Київ: ІПО НАПН України, 2024. – 86 с.

В інформаційно-аналітичних матеріалах представлено отримані у 2022–2023 рр. результати експерименту «Розвиток управлінської компетентності суб'єктів державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти», що виконується в межах теми наукового дослідження «Тенденції розвитку державно-приватного партнерства в сфері професійної (професійно-технічної) освіти» Інституту професійної освіти НАПН України (2022–2024 рр.). Охарактеризовано організацію і програму експериментальної роботи, описано її основні етапи, наведено результати аналізу отриманих даних, висновки.

Видання адресовано науковцям, докторантам, аспірантам, керівникам і педагогічним працівникам закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, методистам навчально(науково)-методичних центрів (кабінетів) професійно-технічної освіти, представникам органів державної влади та місцевого самоврядування, діяльність яких пов'язана з проблемами освіти, науки та інновацій.

УДК 377/378:[005.336.2:005]:005.56-051

© Інститут професійної освіти НАПН України, 2023
© Автори, 2023

ЗМІСТ

ВСТУП	3
ПРОГРАМА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ	6
КОНСТАТУВАЛЬНИЙ ЕТАП ЕКСПЕРИМЕНТУ	10
ФОРМУВАЛЬНИЙ ЕТАП ЕКСПЕРИМЕНТУ	15
ВИСНОВКИ.....	19
ДЖЕРЕЛА, В ЯКИХ ОПРИЛЮДНЮВАЛИСЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДАНІ ТА ЯКІ УПРОВАДЖУВАЛИСЯ ПІД ЧАС ЕКСПЕРИМЕНТУ	21
ДОДАТКИ.....	30

ВСТУП

В умовах швидких змін на глобальному ринку праці інтеграція освіти, науки і виробництва є провідним чинником для ефективного використання людських ресурсів та посилення міжнародної конкурентоспроможності. Спільні зусилля держави, бізнесу, освітніх та наукових установ, спрямовані на забезпечення сталого розвитку людського капіталу, є основою для економічного процвітання, технологічного прогресу та соціальної стабільності. У цьому контексті важливим напрямом стратегічного розвитку країни є державно-приватне партнерство (далі – ДПП) у сфері професійної (професійно-технічної) освіти (далі – П(ПТ)О). На думку В.О. Радкевич, воно має спрямовуватись на інтеграцію ресурсів й здійснення експертизи фахівцями державного та приватного секторів інноваційних освітніх проєктів, що охоплюють сучасні технології й методики професійної підготовки кваліфікованих кадрів, а основною його метою є підвищення якості освітніх послуг з урахуванням техніко-технологічних змін у галузях економіки.¹

У ході виконання наукового дослідження «Тенденції розвитку державно-приватного партнерства в сфері професійної (професійно-технічної) освіти» (РК 0122U000539, керівник – С. Кравець, завідувач лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання ІПО НАПН України) розроблено технології розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти у воєнний та повоєнний час, зокрема, технологію впровадження моделі розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти (автор З. Рябова) та технологію управління закладами професійної (професійно-технічної) освіти в умовах державно-приватного партнерства (автори Я.Чепуренко, Є. Царьова).²

Суть технології впровадження моделі розвитку ДПП у сфері П(ПТ)О полягає у здійсненні послідовних та взаємопов'язаних етапів, реалізація яких гарантує отримання запланованого результату в межах ДПП, його проєктний цикл охоплює передінвестиційну, інвестиційну та експлуатаційну фази, а аналіз проєктної пропозиції здійснюється за технологічним, економічним та соціально-освітнім критеріями.

Технологія управління закладами професійної (професійно-технічної) освіти в умовах державно-приватного партнерства містить новітні управлінські методи і сучасні аспекти управління (зокрема, стратегічне планування, проєктний менеджмент, системи менеджменту якості,

¹ Радкевич, В. О. (2024). Сучасні механізми розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти в повоєнний час. *Professional Pedagogics*, 1(28), 1-11. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/739607>

² Кравець, С. Г., Мордоус, І. О., Попова, В. В., Радкевич, В. О., Рябова, З. В., Царьова, Є. С., & Чепуренко, Я. О. (2023). *Технології розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти у повоєнний час: практичний посібник* / за голов. ред. В. О. Радкевич. Київ: Інститут професійної освіти НАПН України. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/740135>

використання інформаційно-комунікаційних технологій для автоматизації управлінських процесів), що сприяють підвищенню ефективності управління закладами професійної (професійно-технічної) освіти, які беруть участь в реалізації проєктів державно-приватного партнерства; втілює комплексний підхід до управління закладами професійної (професійно-технічної) освіти, що базується на залученні ресурсів та експертизи з державного, приватного та громадського секторів.

З метою перевірки ефективності розроблених технологій запроваджено експеримент «Розвиток управлінської компетентності суб'єктів державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти» відповідно до Пріоритетних напрямів (тематики наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок НАПН України на 2018–2022 рр. (пріоритетний напрям 8. Професійна (професійно-технічна) освіта. Фахова передвища освіта. Інформаційні та комунікаційні технології. Інтелектуальні інформаційні та інформаційно-аналітичні технології. Інтегровані системи баз даних та знань. Національні інформаційні ресурси). Експеримент затверджено вченою радою Інституту професійної освіти НАПН України (протокол №3 від 21 лютого 2022 р.).

Як зазначає Я. Чепуренко, ефективність державно-приватного партнерства залежить від раціонального застосування певних методів управління, принципів їх вибору та консолідації на основі природи партнерської взаємодії, нормативного забезпечення та соціальної відповідальності.³ Існує і підтверджена результатами експерименту зворотна залежність: реалізація державно-приватного партнерства обумовлює розвиток управлінської компетентності його суб'єктів.

Ідея експерименту ґрунтується на припущенні, що впровадження у закладах професійної (професійно-технічної) освіти розроблених технологій розвитку державно-приватного партнерства впливатиме на підвищення рівня розвитку управлінської компетентності керівників і педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти, що сприятиме зростанню ефективності реалізації проєктів з державно-приватного партнерства (підвищення спроможності закладів професійної (професійно-технічної) освіти до фінансової, академічної, кадрової та організаційної автономії; залучення роботодавців до фінансування, управління закладами професійної (професійно-технічної) освіти у воєнний та повоєнний час, впровадження інтелектуальних та технологічних інновацій) та якості професійної підготовки майбутніх фахівців.

³ Чепуренко, Я. О. (2023). Методи управління професійною (професійно-технічною) освітою в умовах державно-приватного партнерства. In: *Інноваційна професійна освіта, Випуск 2(9): Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали XVII Всеукраїнської науково-практичної конференції (звітної) Інституту професійної освіти НАПН України (27-30 березня 2023 р.)*, 261-265. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/735905/>

Мета експерименту – експериментально перевірити ефективність розроблених технологій розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти у воєнний та повоєнний час.

Завдання експерименту.

1. З'ясувати стан розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти України.

2. Обґрунтувати критерії та показники управлінської компетентності керівників і педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

3. Експериментально довести ефективність технологій розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти у воєнний та повоєнний час.

Об'єкт дослідження – державно-приватне партнерство у сфері професійної (професійно-технічної) освіти.

Предмет дослідження – управлінська компетентність керівників і педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

Гіпотеза експерименту. Впровадження в освітній процес закладів професійної (професійно-технічної) освіти технологій розвитку державно-приватного партнерства впливатиме на підвищення рівня розвитку управлінської компетентності керівників і педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти, що сприятиме зростанню ефективності реалізації проектів з державно-приватного партнерства та якості професійної підготовки майбутніх фахівців.

Експериментальною базою є такі заклади, установи, організації: Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти Луганської обл.; Комунальний заклад професійної (професійно-технічної) освіти “Київський професійний коледж мистецтва та технологій сервісу”; Комунальний заклад професійної (професійно-технічної) освіти “Київський професійний коледж автотранспортних технологій”; Дніпровський центр професійно-технічної освіти; Чернівецьке вище професійне училище радіоелектроніки; Професійно-технічне училище №8 м. Чернівці; Вище професійне училище №3 м. Мукачево; ДПТНЗ “Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг”; ВСП “Бурштинський торговельно-економічний фаховий коледж КНТЕУ”; Інститут професійних кваліфікацій; Національне галузеве партнерство “FASHION GLOBUS UKRAINE”; Академія професійної освіти спеціалістів індустрії краси “Партнер Плюс”; Державний професійно-технічний навчальний заклад “Білоцерківське вище професійне училище будівництва та сервісу” (детальніша інформація представлена у додатку А).

ПРОГРАМА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

З'ясування стану розвитку ДПП у сфері професійної (професійно-технічної) освіти України та здійснення аналізу результатів передбачало проведення констатувального етапу експерименту.

Для перевірки ефективності обґрунтованих і розроблених технологій розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти та визначення динаміки розвитку управлінської компетентності керівників і педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти заплановано проведення послідовного педагогічного експерименту на формульованому етапі.

Порівняльний аналіз результатів експерименту та їх адвокація мають здійснюватися на узагальнювальному етапі експериментальної роботи.

Для вирішення дослідницьких завдань та перевірки висунутої гіпотези застосовуються різноманітні методи, зокрема: методи збирання інформації (анкетне опитування, експертне оцінювання тощо); експериментальні (педагогічний експеримент); кількісні (математичні та статистичні, зокрема (χ^2 – критерій Пірсона, t-критерій Стьюдента) та якісні (аналіз, синтез, порівняння) методи опрацювання експериментальних даних.

У табл. 1 наведено програму експерименту, експертні висновки щодо доцільності його проведення представлено у додатку А.

Таблиця 1.

Програма експерименту «Розвиток управлінської компетентності керівників і педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти»

Констатувальний етап (2022 р.)			
Завдання	Термін	Очікувані результати	Форма подання
1. Визначити експериментальні бази для проведення експерименту	Лютий-березень, 2022	Перелік експериментальних баз	Договори про співпрацю
2. Підготовка програми експерименту	Квітень-травень, 2022	Заявка і програма експерименту	Заявка і програма експерименту
3. Експертиза програми експерименту	Червень-липень, 2022	Затверджені заявка і програма експерименту	Заявка і програма експерименту

4. Підготовка анкет (для державних та приватних партнерів) та опитувальника для керівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти	Серпень-вересень, 2022	Інструментарій для вивчення стану розвитку ДПП у сфері професійної (професійно-технічної) освіти України	Опитувальник для вивчення стану розвитку ДПП у сфері професійної (професійно-технічної) освіти України
5. Провести анкетування представників ринку праці та опитування керівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти щодо з'ясування стану розвитку ДПП у сфері професійної (професійно-технічної) освіти України та здійснити аналіз результатів	Жовтень-грудень, 2022	Стан розвитку ДПП у сфері професійної (професійно-технічної) освіти України	Аналітичні матеріали Стаття
Формувальний етап (січень 2023 р. – травень 2024)			
1. Розробити та обґрунтувати критерії і показники управлінської компетентності керівників і педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти.	Січень-березень, 2023	Критерії та показники управлінської компетентності керівників і педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти	Публікація

2. Визначення рівня розвитку управлінської компетентності керівників і педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти	Квітень-травень, 2023	Інформація про рівень розвитку управлінської компетентності керівників і педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти	Аналітичні матеріали Стаття
3. Організація та проведення науково-практичних заходів з упровадження технологій розвитку управлінської компетентності керівників і педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти	Червень 2023 – травень 2024	Вебінари, семінари, тренінги тощо.	Програми заходів, інформація про заходи, публікація тез, матеріалів, рекомендацій
Узагальнювальний етап (червень -грудень 2024)			
1. Визначення рівня розвитку управлінської компетентності керівників і педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти (контрольне анкетування)	Червень-липень, 2024	Інформація про рівень розвитку управлінської компетентності керівників і педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти після упровадження технологій розвитку	Інформаційні матеріали Стаття

		ДПП в закладах П(ПТ)О	
2. Провести порівняльний аналіз результатів експерименту	Серпень-вересень, 2024	Інформація про динаміку рівнів розвитку управлінської компетентності керівників і педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти	Аналітичні матеріали Публікація
3. Організація та проведення науково-практичних заходів з узагальнення отриманих результатів	Жовтень-грудень, 2024	Вебінари, семінари, тренінги тощо	Програми заходів, інформація про заходи, Публікації, що підтверджують ефективність упроваджених технологій розвитку ДПП в закладах П(ПТ)О

КОНСТАТУВАЛЬНИЙ ЕТАП ЕКСПЕРИМЕНТУ

На констатувальному етапі було визначено експериментальні бази для проведення експерименту, підготовлено його програму, здійснено відповідну експертизу, розроблено анкети для державних та приватних партнерів, керівників і педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти, проведено анкетування суб'єктів ДПП щодо з'ясування стану його розвитку у сфері професійної (професійно-технічної) освіти України (додаток Б; https://docs.google.com/forms/d/1k0nr93XnC3JIEu_pLG3dnG_OFjyW6yVZB1Se_reorjk0/edit?usp=sharing_eip_m&ts=649fd710), здійснено аналіз отриманих результатів.

В анкетуванні на констатувальному етапі брав участь 1251 респондент з 12 областей України та м. Києва, з них 10% – керівники і заступники керівників ЗП(ПТ)О, 42,6% – викладачі ЗП(ПТ)О, 36,5% – майстри виробничого навчання і старші майстри ЗП(ПТ)О, 6,8% – методисти навчально-методичних центрів (кабінетів) П(ПТ)О, ЗП(ПТ)О, 3,9% – інші працівники ЗП(ПТ)О (психологи, соціальні педагоги, бібліотекарі, керівники гурткової роботи та ін.). Отримані результати засвідчили, що більшість респондентів мають уявлення про ДПП, можуть охарактеризувати його окремі прояви, водночас з практикою його запровадження 71,5% опитаних не стикалися. Про досвід реалізації проєктів з ДПП зазначили 33,2% учасника дослідження.

На питання «З якими організаціями, на Вашу думку, легше налагоджувати ДПП?» відповіді розподілилися таким чином: 44,5% – державної форми власності, 39% – приватної форми власності, 12,9% – громадськими організаціями, незначна кількість відповідей – «не знаю», «невідомо» (1,6%), «з усіма» (1,4%), «залежно від керівництва» (0,2%), «важко з усіма» (0,2%), «залежно від професій» (0,1%), «індивідуально» (0,1%).

Серед визначених переваг ДПП для закладу освіти значущими виявилися залучення додаткових фінансових ресурсів (приватні інвестиції), сучасного матеріально-технічного обладнання, допомога випускникам у працевлаштуванні, можливість залучення передових технологій, можливість ефективної реалізації дуальної форми навчання, активна участь роботодавців у навчальному процесі, підвищення репутації в очах абітурієнтів, здобувачів освіти, науково-освітньої спільноти, міжнародних партнерів тощо, підвищення економічної і бюджетної ефективності проєктів.

Серед недоліків ДПП респонденти визначили відсутність нормативної бази, яка регулювала б ДПП у сфері професійної освіти, та обмеження прав ЗП(ПТ)О. Основними перепонами для реалізації проєктів з ДПП, на їхню думку, є недостатня обізнаність в питаннях ДПП, труднощі у пошуку партнера, бюрократичні труднощі, пов'язані з документальним оформленням партнерства, а також відсутність ініціативи як з боку керівництва закладу освіти, так і його педагогічних працівників.

Повністю задоволені участю бізнесу у розвитку закладу освіти 31,3% респондентів. Позитивно, що 51,5% опитаних зазначили про наявність в їхньому закладі Навчально-практичного центру, водночас про існування кваліфікаційного центру вказали лише 11%, і 16,6 % відповіли, що створення такого центру планується (за кваліфікаціями, серед яких переважають кухари, кондитери, повари, електромонтери).

Акцентуємо увагу на тому, що лише 5,3% респондентів вказали, що знайомі з досвідом реалізації ДПП за кордоном і він впроваджується в їхньому закладі, 7,8% зазначили про таку обізнаність поряд з відсутністю впровадження. Серед 85,3% опитаних, які відповіли, що не знайомі з таким досвідом, 74,7% – відзначили, що їх такий досвід цікавить, а 10,6%, що ні. Найвищий інтерес учасники дослідження виявили до зарубіжного досвіду країн ЄС (74,3%), а також зазначили про актуальність досвіду США, Канади (17,5%) та азійських країн, зокрема Китаю, Індії, Японії (3,6%).

На запитання «Чи є у Вас досвід управління освітніми (навчальними) проектами?» відповіли «так» 25,9% респондентів, з них на рівні закладу – 47,2%, навчальними проектами – 26,1%, регіональними проектами – 12,3%. Про досвід міжнародних проектів зазначили лише 2,2% опитаних, зокрема це участь у проектах Британської Ради, USAID, ПРООН, ЛАСТРАДА, ЮНІСЕФ, Еразмус+, EU4Skills, GIZ «FUTURE PROFI».

Відзначимо перевагу негативних відповідей щодо досвіду співпраці з роботодавцями:

про відсутність досвіду розроблення професійних стандартів у такій співпраці зазначили 76,7% учасників дослідження;

не брали участі в розробленні освітніх стандартів – 75,7%;

не мали досвіду розроблення освітніх програм з професій / спеціальностей – 68,2%;

не приймали участі в удосконаленні законодавчих актів та нормативно-правових документів у сфері освіти – 82%;

відсутній досвід участі у грантових програмах національних і міжнародних проектів у сфері освіти та партнерства у 95,8%;

не мали досвіду співпраці з вітчизняними та зарубіжними партнерами у сфері освіти 92,1% опитаних.

На питання «Чи є у Вас спроектовані самостійно авторські методики навчання і виховання; інноваційні педагогічні технології?» відповідь «так» надали лише 18,8% респондентів.

За результатами анкетування, серед напрямів професійного розвитку задля удосконалення здатності до здійснення проектної діяльності на засадах партнерства респонденти визначили за ступенем використання самонавчання, підвищення кваліфікації, стажування, участь у розробленні професійних, освітніх стандартів / програм з професій / спеціальностей у співпраці із роботодавцями, участь у міжнародних та національних проектах.

Контент-аналіз відкритих відповідей учасників дослідження щодо проблем управління закладом професійної освіти, які б вони хотіли навчитися

ефективно вирішувати, свідчить про пріоритет вдосконалення і розвитку управлінської компетентності, зокрема її маркетингової, консалтингової, аналітичної, комунікативної, правової складових; на другому місті – покращення фінансування, матеріально-технічного забезпечення завдяки проектам ДПП; на третьому – пошук партнерів і організація співпраці з підприємствами; четверте місце обіймають практична підготовка здобувачів освіти і працевлаштування випускників, п'яте – дуальна форма навчання, шосте поєднує реформування професійної освіти, вдосконалення її нормативно-правового забезпечення і організацію професійно-практичної підготовки в умовах дистанційного навчання, на сьомій позиції – оплата праці, психологічний клімат педагогічного колективу, робота з батьками, профорієнтація, мотивація здобувачів освіти до навчання.

Для оцінки ефективності певних аспектів ДПП і самооцінки значущості для ДПП та розвиненості в себе окремих властивостей управлінської компетентності в анкетуванні було застосовано 10-бальну шкалу, що переводилася у рівні: 1,00 – 3,99 – низький, 4,00 – 6,99 – середній, 7 – 8,99 – достатній, 9,00 – 10,00 – високий.

У табл. 2 наведено результати оцінювання ролі бізнесу в ДПП у сфері професійної (професійно-технічної) освіти.

Таблиця 2

Результати оцінювання ролі бізнесу в ДПП у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

Показник	Рівні							
	Високий		Достатній		Середній		Низький	
	п	%	п	%	п	%	п	%
Мотивація бізнесу до організації державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти	88	7	237	19	602	49	324	25
Активність бізнесу в організації та участі у заходах, організованих Вашим закладом	61	4,8	191	15,3	572	45,7	427	34,2
Участь бізнесу у створенні та функціонуванні навчально-практичного центру (за наявності)	63	6,8	147	15,8	342	36,7	380	40,7

Отже, в оцінюванні мотивації і активності бізнесу в ДПП переважає середній рівень, тоді як в оцінці його участі у створенні та функціонуванні навчально-практичних центрів (всього 932 відповіді) – низький.

На рис. 1 представлено результати оцінювання важливості управлінських компетентностей для вирішення проблем ДПП у сфері професійної (професійно-технічної) освіти.

1 – Маркетингова компетентність для просування освітніх послуг. 2 – Знання основних підходів в управлінні системою освіти, закладом освіти. 3 – Прийняття ефективних управлінських рішень. 4,5 – Аналітична компетентність, застосування освітньої аналітики в управлінні. 4,5 – 5 Формування стратегічних управлінських комунікацій. 6 – Знання технологій управлінського консалтингу. 7 – Управління в умовах державно-приватного партнерства. 8 – Уміння приймати рішення в умовах невизначеності і ризику. 9 – Компетентність в управлінні змінами, впровадженні змін.

Рис. 1. Результати оцінювання важливості управлінських компетентностей для вирішення проблем ДПП у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

Бачимо, що найвищу оцінку отримала маркетингова компетентність, на другому місці – знання основних підходів в управлінні системою освіти, закладом освіти, на третьому – прийняття ефективних управлінських рішень.

У табл. 2 наведено результати самооцінювання прояву окремих властивостей управлінської компетентності.

Таблиця 2

Самооцінка прояву окремих властивостей управлінської компетентності

Показники	Рівні							
	Високий		Достатній		Середній		Низький	
	п	%	п	%	п	%	п	%
Власний інтерес до розвитку проєктної діяльності	283	22,6	423	33,9	442	35,3	103	8,2
Рівень усвідомлення ролі національних та міжнародних проєктів у системі професійної (професійно-технічної) освіти на сучасному етапі розвитку суспільства	238	19,0	363	29,0	501	40,1	149	11,9
Прагнення до збільшення знань з організації проєктної діяльності в освіті та розвитку ДПП	251	20,1	409	32,6	490	39,2	101	8,1
Знання щодо змісту, методів та етапів проєктної діяльності	89	7,3	321	26	577	46,9	244	19,8

<i>Продовження таблиці 2</i>								
Знання щодо нормативно-правових та методичних документів з розроблення професійних, освітніх стандартів/ програм з професій/ спеціальностей	137	10,8	345	27,5	532	42,4	237	19,3
Знання алгоритмів проектування методик навчання та виховання; інноваційних педагогічних технологій	132	10,6	416	33,2	519	41,5	184	14,7
Знання щодо способів пошуку грантових програм, національних та міжнародних проєктів у сфері освіти та партнерства	56	4,5	226	18,1	608	48,6	361	28,8

Примітка: складено авторами

Отже, у самооцінці прояву всіх запропонованих властивостей управлінської компетентності переважає середній рівень, водночас в оцінці власного інтересу до розвитку проєктної діяльності та прагнення до збільшення знань з організації проєктної діяльності в освіті та розвитку ДПП кількість респондентів з достатнім і високим рівнем є вищою, ніж з середнім і низьким. Отримані дані свідчать про бракування в учасників дослідження знань, насамперед, щодо способів пошуку грантових програм, національних та міжнародних проєктів у сфері освіти та партнерства, щодо змісту, методів та етапів проєктної діяльності та щодо нормативно-правових та методичних документів з розроблення професійних, освітніх стандартів / програм з професій / спеціальностей.

Загалом, результати проведеного на констатувальному етапі експерименту опитування довели, що в Україні відсутній єдиний алгоритм нормативно-правового регулювання державно-приватного партнерства у сфері П(ПТ)О; низькою є залученість представників бізнесу та громадськості до роботи закладу освіти, наслідками чого є зниження ресурсоспроможності освітнього процесу та недостатня відповідність професійних компетентностей випускника потребам ринку праці; процедурно не забезпеченим є процес оцінювання керівниками закладів П(ПТ)О своїх управлінських умінь, актуальності набуває запровадження модулів і програм з розвитку управлінської компетентності керівників і педагогічних працівників ЗП(ПТ)О, до змісту яких входять технології розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти.

ФОРМУВАЛЬНИЙ ЕТАП ЕКСПЕРИМЕНТУ

На формувальному етапі експерименту, учасниками якого стали 119 керівників і педагогічних працівників ЗП(ПТ)О, розроблено та обґрунтовано структуру, критерії і показники управлінської компетентності керівників і педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти, організовано та проведено науково-практичні заходи з упровадження технологій розвитку означеної компетентності. На початку експериментальної роботи було здійснено вхідне анкетування та визначено рівень розвитку управлінської компетентності до здійснення експериментальних впливів (опитувальник представлено у додатку В).

У структурі управлінської компетентності керівників і педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти визначено такі компоненти: економічно-маркетинговий, планово-прогностичний, стратегічно-організаційний, контрольно-аналітичний, до її критеріїв і показників віднесено ціннісно-мотиваційний (сформованість цінностей і цілей управлінської діяльності, потреб, інтересів, мотивів, установок); когнітивний (сформованість сукупності науково-теоретичних та науково-практичних знань щодо управлінської діяльності); особистісний (сформованість сукупності особистісних якостей, які обов'язково мають бути притаманні професійно компетентному управлінцю); діяльнісний (сформованість сукупності вмінь та навичок, необхідних для вирішення завдань управління); рефлексивний (сформованість здатності до адекватного оцінювання себе як особистості, професіонала, суб'єкта управлінської діяльності). Визначено чотири рівні управлінської компетентності суб'єктів ДПП: низький, що є репродуктивним і пов'язаний з відтворенням окремих засвоєних алгоритмів управлінської діяльності; середній, що дозволяє більш цілісно реконструювати процес управління у відносно стабільних умовах; достатній, що характеризується варіативністю підходів до управління залежно від умов; високий, що демонструє здатність до ефективного управління у невизначених умовах.

У ході формувального етапу експерименту здійснюється перевірка ефективності технології впровадження моделі розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти та технології управління закладами професійної (професійно-технічної) освіти в умовах державно-приватного партнерства шляхом навчально-методичного забезпечення їх реалізації, проведення серії науково-практичних заходів та навчання керівників і педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти за програмою підвищення кваліфікації. Зокрема, у систему управління закладами професійної (професійно-технічної) освіти впроваджуються практичні посібники «Технології розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти у повоєнний час»⁴, «Зарубіжний досвід розвитку публічно-приватного

⁴ Кравець, С. Г., Мордоус, І. О., Попова, В. В., Радкевич, В. О., Рябова, З. В., Царьова, Є. С., & Чепуренко, Я. О. (2023). *Технології розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної*

партнерства у сфері професійної освіти і навчання»⁵, методичний посібник «Державно-приватне партнерство у сфері професійної (професійно-технічної) освіти для відновлення економіки України»⁶, термінологічний словник «Державно-приватне партнерство у сфері професійної (професійно-технічної) освіти»⁷.

Поширення кращих практик партнерської взаємодії науковими співробітниками лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту професійної освіти НАПН України здійснюється в ході науково-практичних заходів, що проводяться в онлайн форматі із максимальним охопленням цільової аудиторії, зокрема; Всеукраїнського науково-практичного вебінару «Державно-приватне партнерство у розвитку професійної освіти: виклики та перспективи» (16 лютого 2023)⁸; Всеукраїнського науково-практичного вебінару «Державно-приватне партнерство у розвитку професійної освіти: вітчизняний і зарубіжний досвід (28 березня 2023 р.)»⁹; у рамках роботи XVII Всеукраїнської звітної науково-практичної конференції «Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання» (28 березня 2023 р.)¹⁰; Всеукраїнського науково-практичного (циклічного) вебінару «Організація консалтингової діяльності в закладах професійної (професійно-технічної) освіти» у рамках Всеукраїнського фестивалю науки – 2023 (15 травня 2023 р.)¹¹; Науково-практичного вебінару «Кращі практики державно-приватного партнерства у країнах Європейського Союзу» (28 вересня 2023)¹²; Всеукраїнського вебінару «Формування нових механізмів управління на основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів професійної освіти в Україні» (29 вересня 2023 р.)¹³; Всеукраїнського навчального вебінару «Технологічні

(професійно-технічної) освіти у повоєнний час: практичний посібник / за голов. ред. В. О. Радкевич. Київ: Інститут професійної освіти НАПН України. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/740135>

⁵ Радкевич, В. О., Попова, В. В., Джурило, А. П., & Вороніна-Пригодій, Д. А. (2023). *Зарубіжний досвід розвитку публічно-приватного партнерства у сфері професійної освіти і навчання: практичний посібник* / за голов. ред. В. О. Радкевич. Київ: Інститут професійної освіти НАПН України. <https://lib.iitta.gov.ua/739931/>

⁶ Радкевич, В. О., Попова, В. В., Джурило, А. П., & Вороніна-Пригодій, Д. А. (2023). *Зарубіжний досвід розвитку публічно-приватного партнерства у сфері професійної освіти і навчання: практичний посібник* / за голов. ред. В. О. Радкевич. Київ: Інститут професійної освіти НАПН України. <https://lib.iitta.gov.ua/739931/>

⁷ Вороніна-Пригодій, Д. А., Попова, В. В., Радкевич, О. П., Слободяник, О. В., & Чепуренко, Я. О.; В. О. Радкевич, С. Г. Кравець (ред.). (2022). *Державно-приватне партнерство у сфері професійної (професійно-технічної) освіти: термінологічний словник*. Київ: ІПО НАПН України. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/733903>

⁸ <https://ivet.edu.ua/3061/vseukrayinskyj-naukovo-praktychnyj-v/>

⁹ <https://ivet.edu.ua/5362/derzhavno-pryvatne-partnerstvo-u-rozvytku-profesijnoyi-osvity-vitchyznyanyj-iz-zarubizhnyj-dosvid/>

¹⁰ <https://conference.ivet.edu.ua/index.php/1/issue/view/10>

¹¹ <https://ivet.edu.ua/6806/organizacziya-konsaltingovoyi-diyalnosti-v-zakladah-profesijnoyiprofesijno-tehnicnoyiosvity/>

¹² <https://ivet.edu.ua/7744/krashhi-praktyky-derzhavno-pryvatnogo-partnerstva-u-krayinah-yevropejskogo-soyuzu/>

¹³ <https://ivet.edu.ua/7737/vseukrayinskyj-vebinar/>

аспекти застосування державно-приватного партнерства у закладах професійної (професійно-технічної) освіти» (14 грудня 2023 р.)¹⁴ та ін.

Складовою експериментальної роботи є навчання керівників і педагогічних працівників ЗП(ПТ)О за змістовим модулем «Технології прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності та ризиків» (Я. Чепуренко)¹⁵ в обсязі 10 навчальних годин в рамках загальної програми підвищення кваліфікації ПО НАПН України для науково-педагогічних і педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти, підприємств та установ, що реалізують державну політику в галузі освіти.

Я. Чепуренко розроблено і впроваджено також програми підвищення кваліфікації «Soft skills» у формуванні управлінської компетентності керівників закладу професійної освіти для реалізації завдань державно-приватного партнерства», «Professional Skills» у формуванні управлінської компетентності керівників закладу професійної освіти для реалізації завдань державно-приватного партнерства» (додаток Д), «Сучасні технології управління закладом освіти».¹⁶ Зокрема метою програми «Сучасні технології управління закладом освіти» для керівників закладів професійної (професійно-технічної) і фахової передвищої освіти є формування знань, умінь і навичок, спрямованих на розвиток управлінської компетентності, як органічного складника професійної компетентності керівника закладу освіти. Програма для керівників ЗП(ПТ)О спрямована на: вдосконалення навичок прийняття ефективних управлінських рішень в умовах невизначеності та ризиків; формування цілісного розуміння сутності управління змінами у закладі професійної (професійно-технічної) освіти; розширення знань про ефективні технології управління персоналом; розвиток умінь раціональної організації управлінських комунікацій.¹⁷ Під час занять здобувачі освіти опрацьовують чотири змістові модулі: «Технології прийняття рішень в умовах невизначеності та ризиків», «Технології управління змінами у закладі освіти», «Технології управління персоналом закладу освіти», «Комунікативні технології в управлінні закладом освіти».

У рамках спільного проєкту Центру професійного розвитку педагогічних працівників міста Києва та Інституту професійної освіти Національної академії педагогічних наук України проводиться цикл семінарів «Сучасні технології управління закладом освіти».¹⁸

За результатами вхідного опитування визначено, що управлінська компетентність суб'єктів ДПП (керівники і педагогічні працівники ЗП(ПТ)О) є недосконалою (51,9% респондентів виявили середній рівень, 21,8% –

¹⁴ <https://ivet.edu.ua/9783/vseukrayinskyj-navchalnyj-vebinar-tehnologichni-aspekty-zastosuvannya-derzhavno-pryvatnogo-partnerstva-u-zakladah-profesijnoy-profesijno-tehnichnoy-osvity/>

¹⁵ <http://surl.li/bnycto>

¹⁶ <https://ivet.edu.ua/5576/suchasni-tehnologiyi-upravlinnya/>

¹⁷ <https://ivet.edu.ua/7220/pidvyshhennya-kvalifikaciyi-kerivnykiv-zakladiv-profesijnoy-profesijno-tehnichnoy-osvity/>

¹⁸ <https://ivet.edu.ua/3928/spilnyj-proyekt-czentru-profesijnogo/>

низький і лише 10,2% – високий) (рис. 2), що гальмує запровадження державно-приватного партнерства і свідчить про необхідність упровадження заходів для підвищення рівня сформованості управлінської компетентності керівників закладів П(ПТ)О.

Рис. 2. Рівні управлінської компетентності керівників ЗП(ПТ)О до експерименту

ВИСНОВКИ

Отже, в інформаційно-аналітичних матеріалах охарактеризовано результати експерименту «Розвиток управлінської компетентності суб'єктів державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти» за темою наукового дослідження «Тенденції розвитку державно-приватного партнерства в сфері професійної (професійно-технічної) освіти» Інституту професійної освіти НАПН України, отримані у 2022–2023 рр. Зазначено мету, завдання, гіпотезу, експериментальну базу, методи дослідження, описано реалізовані етапи експерименту та проаналізовано отримані результати.

Дані констатувального етапу дослідження засвідчили, що в Україні відсутній єдиний алгоритм нормативно-правового регулювання державно-приватного партнерства у сфері професійної освіти; низькою є залученість представників бізнесу та громадськості до роботи закладів професійної освіти; процедурно не забезпеченим є процес оцінювання керівниками закладів своїх управлінських умінь; актуальності набуває запровадження модулів і програм з розвитку управлінської компетентності керівників і педагогічних працівників, до змісту яких входять технології розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної освіти.

Визначено, що ситуація на ринку праці України сьогодні диктується роботодавцями, які справедливо вимагають, щоб заклади П(ПТ)О надавали здобувачам освіти такий рівень знань і вмінь, який відповідав би сучасному стану техніко-технологічного розвитку галузей економіки. Зі свого боку, заклади П(ПТ)О також заявляють роботодавцям про те, що підготовка кваліфікованих робітників є спільною проблемою, що потребує комплексного вирішення. Для ґрунтовного врахування вимог роботодавців до якості професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників, оперативного реагування на зміни кон'юнктури ринку праці важливе значення має система соціального партнерства. Тому пріоритетним напрямом роботи кожного ЗП(ПТ)О є співпраця з роботодавцями.

З'ясовано, що управління в умовах державно-приватного партнерства, його методи, як для системи П(ПТ)О, так і для бізнес-структур, мають сприяти вирішенню наступних завдань: планування партнерських взаємовідносин, до якого входить визначення місії партнерської взаємодії, стратегічних напрямів співпраці, відповідно до яких встановлюються цілі партнерства, обирається стратегія та формуються довгострокові, середньострокові та короткострокові плани, які в подальшому реалізуються конкретними діями керівників обох партнерських організаційних систем; державно-приватне партнерство має підтримуватися спеціально-сформованими процесами та організаційними структурами системи П(ПТ)О та бізнесу; мотивація учасників державно-приватного партнерства має бути спрямована на створення сприятливої організаційної культури, творчої команди, здатною досягти поставленої мети; періодична оцінка результатів та контроль в державно-приватному

партнерстві має бути організований на принципах доцільності, раціональності, предметності, адаптивності, гнучкості з метою коригування певних дій. Отже, ефективність державно-приватного партнерства залежить від раціонального застосування певних методів управління, принципів їх вибору та консолідації на основі природи партнерської взаємодії, нормативного забезпечення та соціальної відповідальності. Державно-приватне партнерство є потужним інструментом, який допомагає подолати рецесію, забезпечити структурну реорганізацію та забезпечити ринок праці кваліфікованими працівниками, підготовленими на основі вимог сучасного бізнесу та соціального запиту суспільства.

У структурі управлінської компетентності керівників і педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти визначено такі компоненти: економічно-маркетинговий, планово-прогностичний, стратегічно-організаційний, контрольно-аналітичний, до її критеріїв і показників віднесено ціннісно-мотиваційний (сформованість цінностей і цілей управлінської діяльності, потреб, інтересів, мотивів, установок); когнітивний (сформованість сукупності науково-теоретичних та науково-практичних знань щодо управлінської діяльності); особистісний (сформованість сукупності особистісних якостей, які обов'язково мають бути притаманні професійно компетентному управлінцю); діяльнісний (сформованість сукупності вмінь та навичок, необхідних для вирішення завдань управління); рефлексивний (сформованість здатності до адекватного оцінювання себе як особистості, професіонала, суб'єкта управлінської діяльності). Визначено чотири рівні управлінської компетентності суб'єктів ДПП: низький, що є репродуктивним і пов'язаний з відтворенням окремих засвоєних алгоритмів управлінської діяльності; середній, що дозволяє більш цілісно реконструювати процес управління у відносно стабільних умовах; достатній, що характеризується варіативністю підходів до управління залежно від умов; високий, що демонструє здатність до ефективного управління у невизначених умовах.

За результатами вхідного опитування на формувальному етапі експерименту визначено, що управлінська компетентність суб'єктів ДПП (керівники і педагогічні працівники ЗП(ПТ)О) є недосконалою (51,9% респондентів виявили середній рівень, 21,8% – низький і лише 10,2% – високий), що гальмує запровадження державно-приватного партнерства і свідчить про необхідність запровадження заходів для підвищення рівня сформованості управлінської компетентності керівників закладів П(ПТ)О.

Шляхи вирішення виявлених проблем засобом інновацій: організувати і провести серію науково-практичних заходів з запровадження технологій розвитку управлінської компетентності керівників і педагогічних працівників закладів П(ПТ)О.

Зміни після запропонованих нововведень мають бути відстежені після завершення навчання керівників експериментальних закладів П(ПТ)О та їх повторного опитування у 2024 р.

ДЖЕРЕЛА, В ЯКИХ ОПРИЛЮДНЮВАЛИСЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДАНІ ТА ЯКІ УПРОВАДЖУВАЛИСЯ ПІД ЧАС ЕКСПЕРИМЕНТУ

Наукова продукція:

Інститут професійної освіти НАПН України; Радкевич, В. О. (Ред.). (2023). *Інноваційна професійна освіта: електронне продовжуване видання, 3 (10): Діяльність Інституту професійної освіти у 2023 році*: монографія. <https://doi.org/10.32835/2786-619-X/2023/3.10383>

Інститут професійної освіти НАПН України; Радкевич, В. О. (Ред.). (2023). *Інноваційна професійна освіта: електронне продовжуване видання, 6 (19). Професійна освіта в умовах сталого розвитку суспільства*: монографія. <https://conference.ivet.edu.ua/index.php/1/issue/view/21/26>

Інститут професійної освіти НАПН України; Радкевич, В. О. (Ред.). (2023). *Інноваційна професійна освіта: електронне продовжуване видання, 2(9): Навчально-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали XVII Всеукраїнської науково-практичної конференції (звітної) Інституту професійної освіти НАПН України (27 – 30 березня 2023 р.)*. <https://conference.ivet.edu.ua/index.php/1/issue/view/10/9>

Виробничо-практична продукція:

Вороніна-Пригодій, Д. А., Попова, В. В., Радкевич, О. П., Слободяник, О. В., & Чепуренко, Я. О.; В. О. Радкевич, С. Г. Кравець (ред.). (2022). *Державно-приватне партнерство у сфері професійної (професійно-технічної) освіти: термінологічний словник*. Київ: ІПО НАПН України. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/733903>

Радкевич, В. О., Попова, В. В., Джурило, А. П., & Вороніна-Пригодій, Д. А. (2023). *Зарубіжний досвід розвитку публічно-приватного партнерства у сфері професійної освіти і навчання: практичний посібник / за голов. ред. В. О. Радкевич*. Київ: Інститут професійної освіти НАПН України. <https://lib.iitta.gov.ua/739931/>

Радкевич, В. О., Попова, В. В., Рябова, З. В., Кравець, С. Г., Радкевич, О. П., Чепуренко, Я. О., Вороніна-Пригодій, Д. А., & Слободяник, О. В. (2023). *Державно-приватне партнерство у сфері професійної (професійно-технічної) освіти для відновлення економіки України: методичний посібник / за голов. ред. В. О. Радкевич*. Київ: Інститут професійної освіти НАПН України. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/739853>

Кравець, С. Г., Мордоус, І. О., Попова, В. В., Радкевич, В. О., Рябова, З. В., Царьова, Є. С., & Чепуренко, Я. О. (2023). *Технології розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти у повоєнний час: практичний посібник / за голов. ред. В. О. Радкевич*. Київ: Інститут професійної освіти НАПН України. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/740135>

Статті

Статті у фахових виданнях:

1. Виноградська, Г. Є. (2022). Сучасний стан підготовки кадрів для легкої промисловості на засадах державно-приватного партнерства. *Професійна педагогіка*, 1(24), 203-214. <https://doi.org/10.32835/2707-3092.2022.24.203-214>
2. Виноградська, Г. Є. (2022). Вдосконалення підготовки кваліфікованих робітників швейного профілю на засадах державно-приватного партнерства в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення легкої промисловості. *Професійна педагогіка*, 2(25), 66-73. <https://doi.org/10.32835/2707-3092.2022.25.66-73>
3. Виноградська, Г. Є. (2023). Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників швейного профілю на засадах державно-приватного партнерства. *Professional Pedagogics*, 2(27), 128-137. <https://doi.org/10.32835/2707-3092.2023.27.128-137>
4. Вороніна-Пригодій, Д. А. (2023). Особливості психолого-педагогічної підготовки викладачів професійних навчальних закладів у Німеччині. *Professional Pedagogics*, 2(27), 175-182. <https://doi.org/10.32835/2707-3092.2023.27.175-182>
5. Вороніна-Пригодій, Д. А., Кравець, С. Г. (2022). Регіональні особливості європейської системи державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти. *Professional Pedagogics*, 1(24), 42-50. <https://lib.iitta.gov.ua/733155/>
6. Гуменна, Л. С. (2023). Основні аспекти державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти. *Professional Pedagogics*, 2(27), 29-38. <https://doi.org/10.32835/2707-3092.2023.27.29-38>
7. Джурило, А. П. (2022). Державно-приватне партнерство у сфері професійної (професійно-технічної) освіти Нідерландів. *Education: Modern Discourses*, 5. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/734231>
8. Кравець, С. Г. (2022). Нормативно-правове забезпечення розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти. *Professional Pedagogics*, 1(24), 127–137. <https://lib.iitta.gov.ua/733147/>
9. Кравець, С. Г. (2022). Особливості розвитку проєктної культури педагогічних працівників закладів професійної освіти. *Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка*, 3 (50), 245-251. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/733591>
10. Кравець, С. Г. (2023). Педагогічні умови розвитку проєктної культури педагогів професійного навчання. *Professional Pedagogics*, 2(27), 45-53. <http://lib.iitta.gov.ua/737921/>
11. Кравець, С. Г. (2023). Проєктна культура педагога професійного навчання: суть поняття. *Вісник Глухівського національного педагогічного*

університету імені Олександра Довженка, 1 (51), 128-134.
<http://lib.iitta.gov.ua/735439/>

12. Кравець, С. Г. (2023). Специфічні принципи розвитку проєктної культури педагогів професійного навчання. *Адаптивне управління: теорія і практика. Серія Педагогіка*, 16 (31). <http://lib.iitta.gov.ua/736884/>

13. Кравець, С. Г., & Слободяник, О. В. (2024). Розвиток партнерства у сфері професійної освіти на засадах проєктної діяльності. *Адаптивне управління: теорія і практика. Серія Педагогіка*, 18(35).
<http://lib.iitta.gov.ua/740892/>

14. Люлькова, Ю. М. (2023). Вплив державно-приватного партнерства на якість професійної (професійно-технічної) освіти. *Professional Pedagogics*, 2(27), 120-127. <https://doi.org/10.32835/2707-3092.2023.27.120-127;>
<https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/738227/>

15. Попова, В. В. (2022). Економічні передумови запровадження державно-приватного партнерства у сфері професійної освіти в Україні. *Professional Pedagogics*, 1(24), 101-110. <https://lib.iitta.gov.ua/731887/>

16. Попова, В. В. (2022). Парадигми державно-приватного партнерства у системі професійної освіти: порівняльний аналіз. *Education: Modern Discourses*, 5. <https://lib.iitta.gov.ua/731889/>

17. Радкевич, В. О. (2022). Тенденції розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної освіти і навчання в країнах європейського союзу. *Professional Pedagogics*, 2(25), 4-13. <https://doi.org/10.32835/2707-3092.2022.25.4-13> ; <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/733202/>

18. Радкевич, В. О., Кравець, С. Г., Салій, І. В. & Радкевич, О. П. (2023). Сучасні професійні кваліфікації для сталого розвитку зеленої економіки. *Екологічні науки: науково-практичний журнал*, 6 (51), 224-230.
<http://lib.iitta.gov.ua/739028/>

19. Радкевич, В. О., Пригодій, М. А., Кручек, В. А., Вороніна-Пригодій, Д. А., & Кравець, С. Г. (2023). Стандартизація професійної підготовки педагогів професійного навчання в Україні. *Professional Pedagogics*, 1(26), 94-102. <https://doi.org/10.32835/2707-3092.2023.26.94-102>

20. Радкевич, В. О. (2023). Публічно-приватне партнерство у професійній освіті європейських країн: провідні тенденції розвитку. *Professional Pedagogics*, 2(27), 14-28. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/737402>

21. Радкевич, В. О. (2024). Сучасні механізми розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти в повоєнний час. *Professional Pedagogics*, 1(28), 1-11.
<https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/739607>

22. Слободяник, О. В. (2022). Державно-приватне партнерство у сфері професійної (професійно-технічної) освіти: семантика і перспективи розвитку в Україні. *Professional Pedagogics*, 1(24), 164–171. <https://lib.iitta.gov.ua/734233/>

23. Чернецова, Н. А. (2023). Роль соціального партнерства у розвитку професійної (професійно-технічної) освіти. *Professional Pedagogics*, 2(27), 138-145. <https://doi.org/10.32835/2707-3092.2023.27.138-145>

24. Radkevych, V. (2023). Modern models of public-private partnership in the field of vocational education and training in the European Union. *Professional Pedagogics*, 1(26), 4-14. <https://lib.iitta.gov.ua/735315/>

25. Radkevych, V. (2023). Public-private partnership in vocational education of european countries: leading development trends. *Professional Pedagogics*, 2(27), 14-28. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/737402>

Статті у наукових зарубіжних виданнях, що індексуються у Scopus і Web of Science Core Collection:

26. Kalenskyi, A., Gerliand, T., Kravets, S., Homeniuk, D., Nagayev, V. (2023). Dual Educational System of Professional Training of Future Skilled Workers. In: Ivanov, V., Trojanowska, J., Pavlenko, I., Rauch, E., Piteř, J. (eds) *Advances in Design, Simulation and Manufacturing VI. DSMIE 2023. Lecture Notes in Mechanical Engineering*. Springer, Cham. (Scopus) https://doi.org/10.1007/978-3-031-32767-4_35

27. Mykhailov, V., Radkevych, V., Pavlova, O., Kinakh, N., Radkevych, O., Radomskyi, I., Pryhodii, M., Pavlov, S., Drozich, I. & Tsarova Y. (2023). Theoretical background of the system for advanced qualifications of civil safety specialists in human capital management (Ukrainian context). *AdAlta. Journal of interdisciplinary research*, 13(2), Special Issue XXXVIII, 110-114. (Scopus). https://www.magnanimitas.cz/ADALTA/130238/papers/A_18.pdf

Матеріали конференцій:

28. Виноградська, Г. Є. (2022). Пропозиції роботодавців щодо підготовки кваліфікованих фахівців легкої промисловості. In: *Інноваційна професійна освіта. Випуск 3(4): Професійна освіта для сталого розвитку: виклики в умовах воєнного стану, результати і перспективи: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції* (20 жовтня 2022 р.), 31-35. <https://conference.ivet.edu.ua/index.php/2022-1/issue/view/4/4>

29. Виноградська, Г. Є. (2023) Стратегії державно-приватного партнерства для розвитку людського капіталу в професійній освіті галузі легкої промисловості країн Південної Азії. In: *Інноваційна професійна освіта, 2(9): Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали XVII Всеукраїнської науково-практичної конференції (звітної) Інституту професійної освіти НАПН України* (27-30 березня 2023 р.), 178-183. <https://lib.iitta.gov.ua/735583/>

30. Вороніна-Пригодій, Д. А. (2022). Європейський досвід державно-приватного партнерства зі створення програм працевлаштування та зайнятості молоді. In: *Інноваційна професійна освіта. Випуск 1(2): Науково-методичне забезпечення професійної освіти навчання: матеріали XVI Всеукраїнської науково-практичної конференції (звітної) Інституту професійної освіти НАПН України* (29 квітня, 17-20 березня 2022 р.), 46-48. <http://lib.iitta.gov.ua/733359/>

31. Вороніна-Пригодій, Д. А. (2022). Проблеми розвитку державно-приватного партнерства у країнах Європейського союзу. In: *Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції* (13 травня 2022 р.), 66-68. Глухів: Глухівський НПУ ім. О. Довженка. <http://lib.iitta.gov.ua/733360/>

32. Вороніна-Пригодій, Д. А. (2022). Топологія державно-приватного партнерства у сфері професійно-технічної освіти (європейський досвід). In: *Інноваційна професійна освіта. Випуск 3(4): Професійна освіта для сталого розвитку: виклики в умовах воєнного стану, результати і перспективи: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції* (20 жовтня 2022 р.), 39-41. <http://lib.iitta.gov.ua/733362/>

33. Вороніна-Пригодій, Д.А. (2023). Ризики запровадження державно-приватного партнерства в освіті: європейський досвід. In: *Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій: матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції* (7 квітня 2023 р.), 74-76, Глухів: Глухівський НПУ ім. О. Довженка. <https://lib.iitta.gov.ua/735890/>

34. Джурило, А. П. (2022). Центри державно-приватного партнерства у професійній та вищій професійній освіті в Королівстві Нідерланди. In: *Інноваційна професійна освіта. Випуск 3(4): Професійна освіта для сталого розвитку: виклики в умовах воєнного стану, результати і перспективи: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції* (20 жовтня 2022 р.), 63-65. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/733928>

35. Кравець, С. Г (2023). Досвід організації проєктної діяльності у сфері професійної освіти і навчання Німеччини In: *Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2023: горизонт інновацій: зб. матеріалів VII Міжнародної наукової конференції* (Київ, 25 травня 2023 р.), 137-141. <http://lib.iitta.gov.ua/736892/>

36. Кравець, С. Г. (2023). Проєктна культура педагога професійного навчання: імплікаційні зв'язки між поняттями у контексті визначення суті. In: *Сучасна наука та освіта: стан, проблеми, перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції* (м. Полтава, 20-21 березня 2023 року), ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», м. Полтава, Україна, 284-287. <http://lib.iitta.gov.ua/735448/>

37. Кравець, С. Г (2023). Особливості розвитку державно-приватного партнерства у системі професійної (професійно-технічної) освіти In: *Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи: матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції* (м. Хмельницький, 19-20 жовтня 2023 р.), 153-154. <http://lib.iitta.gov.ua/737922/>

38. Кравець, С. Г. (2022). Державно-приватне партнерство у сфері професійної (професійно-технічної) освіти: орієнтація на європейський досвід. In: *Інноваційна професійна освіта. Випуск 1(2): Науково-методичне забезпечення професійної освіти навчання: матеріали XVI Всеукраїнської*

науково-практичної конференції (звітної) Інституту професійної освіти НАПН України (29 квітня, 17-20 березня 2022 р.), 136-139. <http://lib.iitta.gov.ua/733148/>

39. Кравець, С. Г. (2022). Законодавчі ініціативи розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної освіти. In: *Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції* (13 травня 2022 р.), 137-139. Глухів: Глухівський НПУ ім. О. Довженка. <http://lib.iitta.gov.ua/733149/>

40. Кравець, С. Г. (2022). Проектна діяльність педагогів професійного навчання на основі партнерства та стандартизації. In: *Інноваційна професійна освіта. Випуск 3(4): Професійна освіта для сталого розвитку: виклики в умовах воєнного стану, результати і перспективи: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції* (20 жовтня 2022 р.), 120-123. <http://lib.iitta.gov.ua/733201/>

41. Кравець, С. Г. (2023). Перспективи розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти для відновлення економіки України. In: *Інноваційна професійна освіта, 2(9): Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали XVII Всеукраїнської науково-практичної конференції (звітної) Інституту* *п*

42. Попова, В. В. (2022). Державно-приватне партнерство як механізм модернізації професійної освіти. In: *Технологічна і професійна освіта: проблеми і перспективи: матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції*, (21 жовтня 2022 р.), 24-28. Глухів: Глухівський НПУ ім. О. Довженка. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/733395>

і 43. Попова, В. В. (2022). Зміна парадигми державно-приватного партнерства у професійній (професійно-технічній) освіті. In: *Інноваційна професійна освіта. Випуск 3(4): Професійна освіта для сталого розвитку: виклики в умовах воєнного стану, результати і перспективи: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції* (20 жовтня 2022 р.), 217-221. <https://lib.iitta.gov.ua/733396/>

о 44. Попова, В. В. (2022). Передумови входження професійної освіти у систему державно-приватного партнерства в Україні. In: *Інноваційна професійна освіта. Випуск 1(2): Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали XVI Всеукраїнської науково-практичної конференції (звітної) Інституту професійної освіти НАПН України* (29 квітня, 17-20 березня 2022 р.), 190-192. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/731892>

45. Попова, В. В. (2023). Чинники та умови розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти для відновлення економіки України. In: *Інноваційні практики наукової освіти: матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції* (Київ, 6–12 грудня 2023 року), 642-649. <https://lib.iitta.gov.ua/738637>

У

к

р

а

ї

46. Попова, В. В. (2023). Державно-приватне партнерство у професійній освіті як механізм зменшення турбулентності ринку праці. In: *Модернізація педагогічної освіти у глобальному вимірі безпеки соціально-турбулентного світу: збірник матеріалів міжнародного форуму*, 395-397. Київ: Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, <https://lib.iitta.gov.ua/735818/>
47. Попова, В. В. (2023). Інституційно-правові механізми розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної освіти: досвід Сербії. In: *Інноваційна професійна освіта*, 2(9): *Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали XVII Всеукраїнської науково-практичної конференції (звітної) Інституту професійної освіти НАПН України (27-30 березня 2023 р.)*, 237-243. <https://lib.iitta.gov.ua/735842/>
48. Радкевич, В. О. (2023). Провідні тенденції розвитку публічно-приватного партнерства у сфері професійної освіти в країнах Європейського Союзу. In: *Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта 2023: горизонти інновацій, VII Міжнародна науково-практична конференція* (м. Київ, 25 травня 2023 р.), 239-243. <https://lib.iitta.gov.ua/737403/>
49. Радкевич, В. О. (2023). Публічно-приватне партнерство у сфері професійної освіти і навчання в країнах Європейського Союзу: сучасні тенденції. In: *Інноваційна професійна освіта. Випуск 2(9): Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали XVII Всеукраїнської науково-практичної конференції (звітної) Інституту професійної освіти НАПН України (27-30 березня 2023 р.)*, 244-249. <https://lib.iitta.gov.ua/735827/>
50. Радкевич, В. О. (2023). Сучасні форми розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної освіти. In: *Сучасна наука та освіта: стан, проблеми, перспективи. III Міжнародна науково-практична конференція* (м. Полтава, 20-21 березня 2023 р.), 329-331. <https://lib.iitta.gov.ua/735541/>
51. Радкевич, В. О. (2023). Форми і засоби розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної освіти в сучасних умовах. In: *Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи: матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції* (м. Хмельницький, 19-20 жовтня 2023 р.), 23-26. <https://lib.iitta.gov.ua/737498/>
52. Радкевич, О. П. (2022). Сторони в державно-приватному партнерстві. In: *Інноваційна професійна освіта. Випуск 1(2): Науково-методичне забезпечення професійної освіти навчання: матеріали XVI Всеукраїнської науково-практичної конференції (звітної) Інституту професійної освіти НАПН України (29 квітня, 17-20 березня 2022 р.)*, 214-217. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/734237>
53. Рябова, З. В. (2022). Модель державно-приватного партнерства у системі професійної освіти. In: *Інноваційна професійна освіта. Випуск 3(4): Професійна освіта для сталого розвитку: виклики в умовах воєнного стану, результати і перспективи: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції* (20 жовтня 2022 р.), 246-249. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/734235>

54. Рябова, З. В. (2023). Технологія використання моделі державно-приватного партнерства в професійній освіті. In: *Інноваційна професійна освіта. Випуск: 2(9): Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали XVII Всеукраїнської науково-практичної конференції (звітної) Інституту професійної освіти НАПН України (27-30 березня 2023 р.)*, 250-252. <https://lib.iitta.gov.ua/735906>

55. Слободяник, О. В. (2022). Роль державно-приватного партнерства у розвитку професійної (професійно-технічної) освіти. *Науково-методичне забезпечення професійної освіти навчання: матеріали XVI Всеукраїнської науково-практичної конференції (звітної) Інституту професійної освіти НАПН України (29 квітня, 17-20 березня 2022 р.)*, 237-239. <https://lib.iitta.gov.ua/734251>

56. Слободяник, О. В. (2022). Етапи започаткування державно-приватного партнерства у професійній (професійно-технічній) освіті. In: *Інноваційна професійна освіта. Випуск 3(4): Професійна освіта для сталого розвитку: виклики в умовах воєнного стану, результати і перспективи: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (20 жовтня 2022 р.)*, 264-266. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/734234/>

57. Фриз, Р. О. (2023). Основні напрями розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної освіти будівельної галузі. In: *Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи: матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 19-20 жовтня 2023 р.)*, 172-174. <https://drive.google.com/file/d/1O96NK1wpgLd7wmLuPLv7bcAdX3lgO6WJ/view?usp=sharing>

58. Царьова, Є. С. (2023). Стан розвитку соціального партнерства у ДНЗ «Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг». In: *Інноваційна професійна освіта, 2(9): Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали XVII Всеукраїнської науково-практичної конференції (звітної) Інституту професійної освіти НАПН України (27-30 березня 2023 р.)*, 253-260. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/735904/>

59. Царьова, Є. С., Дрозіч, І. А. (2023). Навчально-практичні центри як осередок здобуття професійних кваліфікацій для різних цільових груп. *Науково-методичний вісник «Професійна освіта»*, 1-2 (58-59), 36-41. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/738566/>

60. Чепуренко, Я. О. (2023). Методи управління професійною (професійно-технічною) освітою в умовах державно-приватного партнерства. In: *Інноваційна професійна освіта, Випуск 2(9): Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали XVII Всеукраїнської науково-практичної конференції (звітної) Інституту професійної освіти НАПН України (27-30 березня 2023 р.)*, 261-265. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/735905/>

61. Чепуренко, Я. О. (2023). Управлінські технології розвитку професійної освіти у сучасних умовах. In: *Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи: матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції* (м. Хмельницький, 19-20 жовтня 2023 р.), 177-178. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/742871/>

62. Чепуренко Я.О. (2023) Методи управління професійною (професійно-технічною) освітою в умовах державно-приватного партнерства. *Proceedings of XII International Scientific and Practical Conference Madrid, Spain 25-27 December 2023* P.320-325. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/743049/>

ДОДАТКИ

Додаток А. Експертні висновки щодо доцільності проведення експерименту

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

щодо доцільності проведення експерименту з теми:

**«РОЗВИТОК УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СУБ'ЄКТІВ
ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У СФЕРІ ПРОФЕСІЙНОЇ
(ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ»**

за темою наукового дослідження

**«Тенденції розвитку державно-приватного партнерства в сфері професійної
(професійно-технічної) освіти»**

(державний реєстраційний номер 0122U000539)

Термін виконання: 01.01.2022 р. – 31.12.2024 р.

Доцільність проведення експерименту визначається необхідністю впровадження в освітній процес закладів професійної (професійно-технічної) освіти технологій розвитку державно-приватного партнерства, що позитивно впливатиме на підвищення рівня розвитку управлінської компетентності керівників і педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти та сприятиме зростанню ефективності реалізації проєктів з державно-приватного партнерства (підвищення спроможності закладів професійної (професійно-технічної) освіти до фінансової, академічної, кадрової та організаційної автономії; залучення роботодавців до фінансування, управління закладами професійної (професійно-технічної) освіти у воєнний та повоєнний час, впровадження інтелектуальних та технологічних інновацій) та якості професійної підготовки майбутніх фахівців.

Для виконання експерименту науковими співробітниками лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання визначені такі завдання:

1. З'ясувати стан розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти України.

2. Обґрунтувати критерії та показники управлінської компетентності керівників і педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

3. Експериментально довести ефективність технологій розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти у воєнний та повоєнний час.

Цілком очевидно, що реалізація зазначених завдань й ініціатив не є можливою без залучення широкого кола стейкхолдерів та соціальних партнерів, взаємодія з якими на систематичній і постійній основі є фундаментом державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти.

Саме тому, до експерименту будуть залучені заклади освіти, установи, організації: Навчально (науково)-методичні центри (кабінети) професійно-технічної освіти України; Київське вище професійне училище швейного та перукарського мистецтва; Дніпровський центр професійно-технічної освіти;

ДНЗ «Дніпрорудненський професійний ліцей»; Професійно-технічне училище №8 м. Чернівці; Вище професійне училище №3 м. Мукачєво; Катюжанське ВПУ; ННЦ ПТО НАПН України; ДПТНЗ «Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг»; ВСП «Бурштинський торговельно-економічний фаховий коледж КНТЕУ»; Інститут професійних кваліфікацій; Національне галузеве партнерство «FASHION GLOBUS UKRAINE»; Академія професійної освіти спеціалістів індустрії краси «Партнер Плюс»; Професійної спілка працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України.

Для з'ясування стану розвитку ДПП у сфері професійної (професійно-технічної) освіти України та аналізу результатів передбачено проведення констатувального експерименту. Для перевірки ефективності обґрунтованих і розроблених технологій розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти та з'ясування динаміки розвитку управлінської компетентності керівників і педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти заплановано проведення послідовного педагогічного експерименту.

Експертна комісія

Лузан Петро Григорович,
доктор педагогічних наук, професор,
головний науковий співробітник
лабораторії науково-методичного супроводу
професійної підготовки фахівців у коледжах
ІПО НАПН України

Каленський Андрій Анатолійович,
доктор педагогічних наук, професор,
головний науковий співробітник
лабораторії технологій професійного навчання
ІПО НАПН України

Кручек Вікторія Аркадіївна,
доктор педагогічних наук, доцент,
завідувач лабораторії дистанційного
професійного навчання
ІПО НАПН України

Підписується: *Т.Т. Каленський, Кручек В.В.*
ЗАВІРЯЮ
П.І.Б. *Кручек В.В.*
ІНСТИТУТ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ
АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
" " " 20__ р.

Додаток Б. Експериментальні бази дослідження

Заклади освіти, установи, підприємства, організації, в яких проводиться експеримент із зазначенням:

Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти Луганської обл. (пр-т Центральний 17, кім. 203, м. Северодонецьк, Луганська область, тел. (06452) 4-00-50, e-mail: nmc_pto_lug@ukr.net, nmc.pto.lug.24@gmail.com; директор/відповідальний за ведення експерименту: *Артюшенко Володимир Іванович*;

Комунальний заклад професійної (професійно-технічної) освіти “Київський професійний коледж мистецтва та технологій сервісу” (м. Київ, вул. Єрванська, 12 А, телефон / факс (044) 2424407; (044) 2424406, e-mail: kpkmts46@gmail.com, директор/відповідальний за ведення експерименту: *Горбатюк Наталія Аркадіївна*;

Комунальний заклад професійної (професійно-технічної) освіти “Київський професійний коледж автотранспортних технологій (м. Київ, пров. Віто-Литовський, 98-а, тел/факс: (044) 259-40-89, e-mail: nnc_pto_arn@ukr.net, директор/відповідальний за ведення експерименту: *Гоменюк Дмитро Васильович*, кандидат педагогічних наук);

ДПТНЗ «Дніпровський центр професійно-технічної освіти» (м. Дніпро, вул. Алтайська, 6-а, тел/факс: +380986334811, e-mail: dneprnvc@ukr.net, директор/відповідальний за ведення експерименту: *Стрілець Олександр Іванович*, доктор філософії у галузі педагогіки);

Чернівецьке вище професійне училище радіоелектроніки (м. Чернівці, вул. Південно-Кільцева, 8; телефон / факс: 0372 558 418,558428, e-mail: vpur@ukr.net; директор/відповідальний за ведення експерименту: *Одайський Савелій Іванович*);

Професійно-технічне училище №8 м. Чернівці (м. Чернівці, вул. Руська, 198, тел. / факс: (037)226-19-70, e-mail: ptu8_cv@ua ; директор/відповідальний за ведення експерименту: *Цвірінько Роман Степанович*);

Вище професійне училище №3 м. Мукачево (Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Кооперативна, 2, тел.: 380(99)-530-00-85, e-mail: htsvpu3@gmail.com, директор/відповідальний за ведення експерименту: *Газдик Мирослава Миронівна*);

ДПТНЗ “Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг” (м. Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 5, тел./факс: (038-2)63-05-43, тел.: (038-2)63-23-67; (038-2)63-05-45, e-mail: hcptosp@ukr.net, директор/відповідальний за ведення експерименту: *Царьова Євеліна Сергіївна*, кандидат педагогічних наук);

Відокремлений структурний підрозділ "Бурштинський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету"; Івано-Франківська обл., м. Бурштин, вул. Ольги Басараб, 1, тел. / факс: +380(34)-384-42-74, e-mail: btek_knteu@ukr.net; директор/відповідальний за

ведення експерименту: *Козак Андрій Романович*, доктор філософії у галузі педагогіки);

Інститут професійних кваліфікацій (м. Київ, вул. Турівська 31, оф. 1, тел.: +38 050 727-89-70

e-mail: office@ipq.org.ua, директор/відповідальний за ведення експерименту: *Колишко Родіон Анатолійович*, кандидат економічних наук);

Національне галузеве партнерство “FASHION GLOBUS UKRAINE” (м. Київ, пр. Ярославський 7/9, оф. 1. тел.: +380672208637, e-mail: golda.fgu@gmail.com, президент/відповідальний за ведення експерименту: *Виноградська Голда Євгеніївна*);

Академія професійної освіти спеціалістів індустрії краси “Партнер Плюс” (м. Київ, вул. Полковника Шутова, 9а, тел.: (+380)- 672-408-199. e-mail: partnerplus@ukr.net; директор/відповідальний за ведення експерименту: *Онценко Алла Петрівна*, доктор філософії у галузі педагогіки);

Державний професійно-технічний навчальний заклад “Білоцерківське вище професійне училище будівництва та сервісу” (Київська обл., м. Біла Церква, вул. Турчанінова, 33/35; телефон / факс: 04563 406 29, e-mail: vpubc@ukr.net, директор/відповідальний за ведення експерименту: *Тільний Олександр Миколайович*).

Додаток В. Результати анкетування суб'єктів ДПП щодо з'ясування стану його розвитку у сфері професійної (професійно-технічної) освіти України

Оберіть, будь ласка, Ваш регіон :

1 251 відповідь

- Волинська обл.
- Дніпропетровська
- Донецька обл.
- Житомирська обл.
- Закарпатська обл.
- Запорізька обл.
- Івано-Франківська
- Київська обл.

▲ 1/3 ▼

Оберіть, будь ласка, Ваш регіон :

1 251 відповідь

- Кіровоградська обл.
- Луганська обл.
- Львівська обл.
- Миколаївська обл.
- Одеська обл.
- Полтавська обл.
- Рівненська обл.
- Сумська обл.

▲ 2/3 ▼

Оберіть, будь ласка, Ваш регіон :

1 251 відповідь

- Тернопільська
- Харківська обл.
- Херсонська обл.
- Хмельницька обл.
- Черкаська обл.
- Чернівецька обл.
- Чернігівська обл.
- м. Київ

▲ 3/3 ▼

Зазначте, будь ласка, Ваш вік:

1 251 відповідь

Зазначте, будь ласка, Ваш вік:

1 251 відповідь

Яку установу/організацію Ви представляєте:

1 251 відповідь

Яку установу/організацію Ви представляєте:

1 251 відповідь

- ДПТНЗ"КНВЦ"
- Пту
- ДПТНЗ
- Професійно-технічне училище
- Заклад професійної (професійно-технічної) освіти
- ДПТНЗ "КНВЦ"
- практичний психолог
- центр професійно-технічної освіти

▲ 2/6 ▼

Яку установу/організацію Ви представляєте:

1 251 відповідь

- ТОВ "Навчальний центр фахівців"
- ЗП(ПТ)О
- ДПТНЗ "ЦППРК"
- СБРЦПО ім.П.Ф.Кривоноса
- ПТУ-№54
- Профтех навчання
- Лозівський центр професійної освіти
- ДНЗ"КЦПТО"

▲ 3/6 ▼

Яку установу/організацію Ви представляєте:

1 251 відповідь

- Професійно-технічне училище
- центр підготовки та перепідготовки
- Професійно-технічне училище
- Професійно-технічний навчальний заклад
- ЦППРК
- професійно-технічне училище
- Державний професійно-технічний навчальний заклад
- Професійно-технічне училище

▲ 4/6 ▼

Яку установу/організацію Ви представляєте:

1 251 відповідь

- Професійно-технічне училище
- Професійно-технічне училище
- Центр професійно-технічної освіти
- Луцький центр професійно-технічної освіти
- професійно-технічний навчальний заклад
- ДНЗ "Подільський ПТО"
- ПЪУ
- Центр професійно-технічної освіти

▲ 5/6 ▼

Яку установу/організацію Ви представляєте:

1 251 відповідь

- Центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів
- ДПТНЗ "Дніпровський центр П
- Проф-тех училище
- Професійно-технічне училище

▲ 6/6 ▼

Зазначте, будь ласка, Вашу посаду:

1 251 відповідь

- керівник / в.о. керівника
- заступник керівника
- викладач
- майстер виробничого навчання
- методист
- Вихователь
- Старший майстер
- практичний психолог

▲ 1/4 ▼

Зазначте, будь ласка, Вашу посаду:

1 251 відповідь

- Практичний психолог
- Соціальний педагог
- соціальний педагог
- старший майстер
- Бібліотекар
- Керівник фізичного виховання
- завідувач відділенням
- Психолог

▲ 2/4 ▼

Зазначте, будь ласка, Вашу посаду:

1 251 відповідь

- Пр.психолог.
- Майстер виробничого навчання
- педагог
- психолог
- Фахівець з публічних закупівель
- ПТУ
- керівник гуртка
- керівник фізичного виховання

▲ 3/4 ▼

Зазначте, будь ласка, Вашу посаду:

1 251 відповідь

Визначте Ваш рівень обізнаності в питаннях державно-приватного партнерства (ДПП) сфері професійної (професійно-технічної) освіти

1 251 відповідь

Що Вам відомо про державно-приватне партнерство:

1 251 відповідь

Що Вам відомо про державно-приватне партнерство:

1 251 відповідь

- Не володію інформацією
- співробітництва для забезпечення
- Система договірних відносин
- нічого
- Система відносин між приватними підприємствами
- дуальна освіта, стажування майбутніх фахівців
- система договірних відносин між державою та приватними підприємствами
- Ні

▲ 2/5 ▼

Що Вам відомо про державно-приватне партнерство:

1 251 відповідь

- це інноваційний шлях розвитку
- система відносин між державою та приватними підприємствами
- Це система договірних відносин між державою та приватними підприємствами
- система відносин між державою та приватними підприємствами
- Поки що нічого
- Співпраця з приватними підприємствами
- мені невідомо
- це система взаємовигідних договорів

▲ 3/5 ▼

Що Вам відомо про державно-приватне партнерство:

1 251 відповідь

- система договірних відносин між державою та приватними підприємствами
- Досліджено світовий досвід (США, Великобританія, Франція, Італія, Японія)
- не відомо
- нічого не відомо
- Я не знаю що це
- нічого з вище названого
- Взаємодії державних підприємств з приватними підприємствами
- Система відносин між державою та приватними підприємствами

▲ 4/5 ▼

Що Вам відомо про державно-приватне партнерство:

1 251 відповідь

- система договірних відносин між державою та приватним підприємством
- система відносин між державою та приватним підприємством
- Нічого не відомо
- Це система взаємовигідних догод
- Нічого не известно
- невідомо
- Коли держава спільно з приватним підприємством
- Невідомо

▲ 5/5 ▼

Чи відома Вам практика запровадження ДПП в Україні:

1 251 відповідь

- особисто не стикалась
- взагалі не знаю, що це таке
- успішна практика, яку бажає запровадити
- уже запроваджений
- -
- Ні
- Не знаю
- відома

▲ 1/3 ▼

Чи відома Вам практика запровадження ДПП в Україні:

1 251 відповідь

- ДПП в економіці має місце (технопарки, інноваційні центри)
- Громадська організація «Фонд розвитку підприємств»
- Не можу дати чіткої відповіді
- В заклади було наявне партнерство, але не працює
- постійно співпрацюємо з роботодавцями
- У іншому навчальному закладі
- поки що лише за кордоном
- Відома

▲ 2/3 ▼

Чи відома Вам практика запровадження ДПП в Україні:

1 251 відповідь

- Є групи за держзамовленням, але в регіоні не так багато підприємств замовників робітничих кадрів
- Світ професій™

▲ 3/3 ▼

Чи є у Вашої установи досвід реалізації проєктів з ДПП?

1 251 відповідь

З якими організаціями, на Вашу думку, легше налагоджувати ДПП?

1 251 відповідь

З якими організаціями, на Вашу думку, легше налагоджувати ДПП?

1 251 відповідь

З якими організаціями, на Вашу думку, легше налагоджувати ДПП?

1 251 відповідь

- З усіма формами власності
 - З будь-якими
 - Неоднозначно державне чи приватне
 - Складн з усіма. Зараз це діє по-іншому
 - Індивідуально
 - Кожна організація особлива. Думка про кожну окремо
 - З усіма важко
 - 0
- ▲ 3/4 ▼

З якими організаціями, на Вашу думку, легше налагоджувати ДПП?

1 251 відповідь

- важлива не форма власності, а бачення
 - з усіма
 - Невідомо
 - 50 /50
 - З тими які розуміють сутність ДПП
 - невідомо
 - З усіма, якщо гарно розроблений механізм
 - Із всіма важко
- ▲ 4/4 ▼

Зазначте, будь ласка, переваги ДПП для закладу освіти:

1 251 відповідь

Які, на Вашу думку, є недоліки у ДПП для закладу освіти:

1 251 відповідь

Зазначте, будь ласка, які є перепони для реалізації проєктів з ДПП:

1 251 відповідь

Зазначте рівень усвідомлення Вами відповідальності у розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти (від 1 до 10)

1 251 відповідь

Зазначте рівень Вашої мотивації до організації державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти (від 1 до 10)

1 251 відповідь

Зазначте, яким, на Вашу думку, є рівень мотивації бізнесу до організації державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти (від 1 до 10)

1 251 відповідь

Зазначте, будь ласка, якому рівню відповідають Ваші правові знання щодо організації державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти (від 1 до 10)

1 251 відповідь

Зазначте, чи задоволені Ви участю бізнесу у розвитку Вашого закладу освіти:

1 251 відповідь

- так
 - ні
 - -
 - Частково
 - частково
 - Не знаю
 - Важко відпо
 - не стикалас
- ▲ 1/9 ▼

Зазначте, чи задоволені Ви участю бізнесу у розвитку Вашого закладу освіти:

1 251 відповідь

- незнаю
 - Не могу відповісти
 - не знаю
 - Не знаю про це нічого
 - Розвиток освіти, на жаль, з
 - важко сказати
 - Хочеться білеше
 - Не завжди
- ▲ 2/9 ▼

Зазначте, чи задоволені Ви участю бізнесу у розвитку Вашого закладу освіти:

1 251 відповідь

- ще не зрозуміло
 - не визначилася
 - Наразі ні
 - 0
 - Наразі війна, і наш заклад на
 - Не має участі
 - Участь бізнесу у розвитку за
 - ?
- ▲ 3/9 ▼

Зазначте, чи задоволені Ви участю бізнесу у розвитку Вашого закладу освіти:

1 251 відповідь

- Потрібно більше участі
 - недостатньо
 - Відсутній опит
 - Не зовсім
 - Невідомо
 - я не думала над цим пи
 - не дуже
 - Не має досвіду
- ▲ 4/9 ▼

Зазначте, чи задоволені Ви участю бізнесу у розвитку Вашого закладу освіти:

1 251 відповідь

- .
 - У нас немає бізнесу
 - Хотілося б більш злагоджен
 - Не зрозумів
 - Бізнесові структури не беруть
 - Поки що не знаю
 - Не визначилася
 - не впевнена
- ▲ 5/9 ▼

Зазначте, чи задоволені Ви участю бізнесу у розвитку Вашого закладу освіти:

1 251 відповідь

- Не маю чіткої відповіді
 - не володію інформацією
 - хотілось би більше
 - Не в повній мірі активні
 - Не можу відповісти
 - Важко сказати
 - у нас таких прикладів не має
 - маю не достатньо інформації
- ▲ 6/9 ▼

Зазначте, чи задоволені Ви участю бізнесу у розвитку Вашого закладу освіти:

1 251 відповідь

- Ч астково
- Не стикались
- Зараз не можу відповісти на
- Нестикалися
- не зовсім
- не можу сказати конкретно
- *
- немає досвіду

▲ 7/9 ▼

Зазначте, чи задоволені Ви участю бізнесу у розвитку Вашого закладу освіти:

1 251 відповідь

- Недостатньо інформації
- У нас не має бізнесу
- не задумувалася
- на достатньому рівні
- Бізнес висуває свої вимоги до
- Не можна відповісти, бо бізне
- Не дуже
- Хотілося б більш активнішої у

▲ 8/9 ▼

Зазначте, чи задоволені Ви участю бізнесу у розвитку Вашого закладу освіти:

1 251 відповідь

● невідомо

▲ 9/9 ▼

Зазначте, якою, на Вашу думку, є активність бізнесу в організації та участі у заходах, організованих Вашим закладом (від 1 до 10)

1 251 відповідь

Зазначте, будь ласка, чи є у Вас Навчально-практичний центр?=:

1 251 відповідь

Зазначте, будь ласка, чи є у Вас Навчально-практичний центр?=:

1 251 відповідь

Зазначте, будь ласка, чи є у Вас Навчально-практичний центр?=:

1 251 відповідь

- Був, але зараз місто окуповано
- працюю в НМЦ, у нас немає НПЦ
- Є за іншим профілем

▲ 3/3 ▼

Якщо так, то яка участь бізнесу у його створенні та функціонуванні:
(від 1 до 10)

932 відповіді

Чи є у Вас Кваліфікаційний центр?

1 251 відповідь

- так
- Ні
- плануємо
- -
- Не знаю
- *
- не знаю
- Не маємо змоги через військові дії

▲ 1/3 ▼

Чи є у Вас Кваліфікаційний центр?

1 251 відповідь

- заклад знаходиться на тимчасово о...
- М.Дніпро.
- Невідомо
- .
- Газовою
- Не можу дати чіткої відповіді
- Є Центр кар'єри
- Важко відповісти

▲ 2/3 ▼

Чи є у Вас Кваліфікаційний центр?

1 251 відповідь

Якщо так, то за якими кваліфікаціями?

228 відповідей

Визначте за пріоритетом важливість для вас управлінських проблем визначивши пріоритети (від 1 до 10): уміння приймати рішення в умовах невизначеності і ризику

1 251 відповідь

Визначте за пріоритетом важливість для вас управлінських проблем визначивши пріоритети (від 1 до 10, де 10 – найважливіший пріоритет 1 – найменш важливий пріоритет): компетентність в управлінні змінами, впровадженні змін

1 251 відповідь

Визначте за пріоритетом важливість для вас управлінських проблем визначивши пріоритети (від 1 до 10, де 10 – найважливіший пріоритет 1 – найменш важливий пріоритет): прийняття ефективних управлінських рішень

1 251 відповідь

Визначте за пріоритетом важливість для вас управлінських проблем визначивши пріоритети (від 1 до 10, де 10 – найважливіший пріоритет 0 – найменш важливий пріоритет): формування стратегічних управлінських комунікацій

1 251 відповідь

Визначте за пріоритетом важливість для вас управлінських проблем визначивши пріоритети (від 1 до 10, де 10 – найважливіший пріоритет 1 – найменш важливий пріоритет): управління в умовах державно-приватного партнерства

1 251 відповідь

Визначте за пріоритетом важливість для вас управлінських проблем визначивши пріоритети (від 1 до 10, де 10 – найважливіший пріоритет 1 – найменш важливий пріоритет): знання основних підходів в управлінні системою освіти, закладом освіти

1 251 відповідь

Визначте за пріоритетом важливість для вас управлінських проблем визначивши пріоритети (від 1 до 10, де 10 – найважливіший пріоритет 1 – найменш важливий пріоритет): набуття аналітичної компетентності, застосування освітньої аналітики в управлінні

1 251 відповідь

Визначте за пріоритетом важливість для вас управлінських проблем
 визначивши пріоритети (від 1 до 10, де 10 – найважливіший пріоритет 1 –
 найменш важливий пріоритет): знання технологій управлінського консалтингу

1 251 відповідь

Визначте за пріоритетом важливість для вас управлінських проблем
 визначивши пріоритети (від 1 до 10, де 10 – найважливіший пріоритет 1 –
 найменш важливий пріоритет): знання технологій управлінського консалтингу

1 251 відповідь

Визначте за пріоритетом важливість для вас управлінських проблем
визначивши пріоритети (від 1 до 10, де 10 – найважливіший пріоритет 1 –
найменш важливий пріоритет): маркетингова компетентність для
просування освітніх послуг

1 251 відповідь

Визначте 2-3 проблеми управління закладом професійної освіти, які б ви хотіли навчитися ефективно вирішувати

354 відповіді

Немає проблем

Працевлаштування, влаштування на виробничу практику

Технології управлінського консалтингу

Виробнича практика

+

не знаю

*

Не знаю

Не знаю

Чи знайомі Ви з досвідом реалізації ДДП закордоном?

1 251 відповідь

- Так, знайомий/а. Зарубіжний
 - Так, знайомий/а. Зарубіжний
 - Ні, але хочу дізнатися більш
 - Ні, мене це не цікавить
 -
 - Ні
 - Ні не знайомі
 - Взагалі не знайома
- ▲ 1/3 ▼

Чи знайомі Ви з досвідом реалізації ДДП закордоном?

1 251 відповідь

- Ознайомлені частково
 -
 - Так знайома
 - читала
 - Знайомі частково
 - Ні не стикалась
 - Частково
 - Поки, що ні
- ▲ 2/3 ▼

Чи знайомі Ви з досвідом реалізації ДДП закордоном?

1 251 відповідь

- - Так, але хочу дізнатись більш
 - Так, знайомий/а. Зарубіжний частково впроваджується в освіті
- ▲ 3/3 ▼

Якщо Вас цікавить зарубіжний досвід ДПП в професійній (професійно-технічній освіті), зазначте, досвід якого саме регіону Вас найбільше цікавить:

1 251 відповідь

- ЄС
 - США, Канада
 - азіатські країни (Китай, Індія, Японія)
 - -
 - Не цікавить
 - не цікавить
 - Усіх
 - ні
- ▲ 1/5 ▼

Якщо Вас цікавить зарубіжний досвід ДПП в професійній (професійно-технічній освіті), зазначте, досвід якого саме регіону Вас найбільше цікавить:

1 251 відповідь

- Ні
 - _____
 - --
 - Ніякий
 - xxxxxx
 - Польща
 - Українська
 - Не знаю
- ▲ 2/5 ▼

Якщо Вас цікавить зарубіжний досвід ДПП в професійній (професійно-технічній освіті), зазначте, досвід якого саме регіону Вас найбільше цікавить:

1 251 відповідь

- Різні країни, де є морські шляхи
 - Усі
 - всіх
 - немає
 - Не цікавить до
 - Фінляндія, Німеччина
 - Фінляндії
 - -
- ▲ 3/5 ▼

Якщо Вас цікавить зарубіжний досвід ДПП в професійній (професійно-технічній освіті), зазначте, досвід якого саме регіону Вас найбільше цікавить:

1 251 відповідь

Якщо Вас цікавить зарубіжний досвід ДПП в професійній (професійно-технічній освіті), зазначте, досвід якого саме регіону Вас найбільше цікавить:

1 251 відповідь

Оцініть від 1 до 10 власний інтерес до розвитку проєктної діяльності (до 1 - найнижчий, 10 - найвищий)

1 251 відповідь

161 відповідь

● Варіант 1

109 відповідей

● Варіант

Зазначте рівень Вашого усвідомлення ролі національних та міжнародних проєктів у системі професійної (професійно-технічної) освіти на сучасному етапі розвитку суспільства (від 1 до 10, де 1 - найнижче, 10 - найвище)

1 251 відповідь

Оцініть, будь ласка, власні прагнення до збільшення знань з організації проектної діяльності в освіті та розвитку ДПП (від 1 до 10, де 1 - найнижчий, 10 - найвищий)

1 251 відповідь

Як Ви оцінюєте свої знання щодо змісту, методів та етапів проектної діяльності (від 1 до 10, де 1 - найнижчий, 10 - найвищий)

1 231 відповідь

Чи є у Вас досвід управляти освітніми (навчальними) проектами?

1 251 відповідь

Якщо так, то зазначте рівень участі

587 відповідей

- міжнародний
 - національний
 - регіональний
 - на рівні закла
 - навчальні про
 - -
 - Немає
- ▲ 1/4 ▼

Якщо так, то зазначте рівень участі

587 відповідей

- Нема
 - Ні
 - Не маю досвід
 - Немаю
 - --
 - немає досвіду
 - Учнівські проє
 - ніяких
- ▲ 2/4 ▼

Якщо так, то зазначте рівень участі

587 відповідей

- Не має
 - Немає досвіду
 - Немає досвіду
 - Не приймала уча
 - ніякий
 - Нв
 - -
- ▲ 3/4 ▼

Якщо так, то зазначте рівень участі

587 відповідей

- Не приймала
- Не знаю
- невідомо
- Була учасником в реалізації прав людини від YMCA

▲ 4/4 ▼

Чи є у Вас досвід розроблення професійних стандартів у співпраці із роботодавцями?

1 251 відповідь

- так
- Ні

Чи є у Вас досвід розроблення освітніх стандартів з професій у співпраці із роботодавцями?

1 251 відповідь

- так
- Ні

Чи є у Вас досвід розроблення освітніх програм з професій/ спеціальностей у співпраці із роботодавцями?

1 251 відповідь

Чи приймаєте Ви участь в удосконаленні законодавчих актів та нормативно-правових документів у сфері освіти?

1 251 відповідь

Чи є у Вас спроектовані самостійно авторські методики навчання і виховання; інноваційні педагогічні технології?

1 251 відповідь

Чи є у Вас досвід участі у грантових програмах національних і міжнародних проєктів у сфері освіти та партнерства?

1 251 відповідь

Якщо так, то зазначте їх назви:

104 відповіді

-

Немає

Немає

-

Ні

немає

Не має

EU4Skills

Чи є у Вас досвід співпраці з вітчизняними та зарубіжними партнерами у сфері освіти?

1 251 відповідь

Якщо так, то зазначте їх назви:

106 відповідей

-

Немає

Немає

немає

-

EU4Skills

Hi

0

USAID

Які напрями професійного розвитку Ви використовуєте задля удосконалення здатності до здійснення проєктної діяльності на засадах партнерства?

1 214 відповідей

Додаток Г. Опитувальник «Визначення рівня управлінської компетентності»

Питання до визначення Soft skills (особистісних навичок) керівника закладу освіти як складової управлінської компетентності

1. Чи доцільно застосовувати прийоми креативного мислення при виборі проекту державно-приватного партнерства?
2. Чи вважаєте ви необхідним застосовувати традиційні методи в управлінні комунікативними процесами в умовах державно-приватного партнерства?
3. Які комунікативні бар'єри є, на ваш погляд, згубними для комунікативної взаємодії в умовах державно-приватного партнерства?
4. Чи доцільно проводити заходи з підвищення комунікативної компетентності управлінського персоналу та науково-педагогічних працівників перед та під час реалізації проекту державно-приватного партнерства?
5. Які заходи по набуттю комунікативної компетентності є, на ваш погляд, найбільш доцільними: вебінар, конференція, круглий стіл, курси підвищення кваліфікації, стажування? Запропонуйте інші.
6. Чи застосовуєте ви у своїй діяльності технології самоменеджменту?
7. Чи є технології самоменеджменту вирішальними у формуванні і розвитку вашої кар'єри?
8. Чи можете ви визначити свій рівень уміння навчати і розвивати професійні навички персоналу в умовах впровадження інноваційних проектів? Рівні визначення: високий, недостатньо високий, низький.
9. Чи є доцільним делегування повноважень керівника в умовах реалізації проекту державно-приватного партнерства?
10. Чи впливає участь у проекті державно-приватного партнерства на коригування вашої кар'єри?

Питання до визначення Professional Skills (професійні, управлінські навички) керівника закладу освіти як складової управлінської компетентності

1. Як ви дієте, коли необхідно прийняти управлінське рішення в умовах ризику: не приймаєте рішення, бо є ризик його нереалізації; приймаєте рішення і розробляєте проект дій щодо зниження ризику, приймаєте рішення і реалізуєте його в умовах ризику?
2. Управлінське рішення в умовах державно-приватного партнерства приймається колективно. Якщо ви не згодні з партнером щодо прийняття управлінського рішення, ним запропонованого, які ваші дії?
3. На вашу думку та з урахуванням вашої управлінської компетентності: що буде вирішальним у виборі управлінського рішення щодо проекту

державно-приватного партнерства: соціальна ефективність, економічна ефективність, організаційна ефективність (зміна організаційної структури закладу освіти), впровадження інновації у навчальний процес, підготовка фахівців, що мають попит на ринку праці.

4. Як ви розцінюєте ризик при прийнятті управлінського рішення: перше - як потенційну можливість того, що під час його реалізації можуть виникнути обставини щодо його невиконання (ризик, як потенційна загроза); друге – як можливість впровадити інновації (ризик, як можливість розвитку).

5. Чи є у вашому закладі освіти таке явище, як плинність кадрів? Які рішення ви приймаєте щодо запобігання цьому явищу?

6. Чи є для вас важливим процес мотивації персоналу? Які заходи ви вживаєте для мотивації персоналу в умовах державно-приватного партнерства?

7. Чи будете ви розпочинати проект державно-приватного партнерства при нестачі власних кадрових ресурсів та з урахуванням того, що зможете залучити кадри вашого партнера?

8. Чи користуєтеся ви консалтинговими послугами при визначеності доцільності впровадження в практику роботи закладу освіти проекту державно-приватного партнерства?

9. Чи доцільною була б вам програма з підвищення кваліфікації за такою темою «Управління закладом освіти в умовах державно-приватного партнерства»? Який обсяг у кредитах ЄКТС був би вам корисний?

10. Чи вважаєте ви, що технологіям управління треба активно вчитися чи, можливо ці технології ви опрацьовуєте та вивчаєте вже в процесі управління закладом освіти?

Додаток Д. Програми підвищення кваліфікації керівників закладів професійної освіти
Додаток Д 1. Програма підвищення кваліфікації керівників закладів професійної освіти
«Soft skills» у формуванні управлінської компетентності керівників закладу професійної освіти для реалізації
завдань державно-приватного партнерства»

1

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
ЦЕНТР УПРАВЛІНСЬКИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ІНО НАПН УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Інституту професійної
освіти НАПН України
_____ Валентина РАДКЕВИЧ

**«Soft skills» у формуванні управлінської компетентності керівників
закладу професійної освіти для реалізації завдань
державно-приватного партнерства**
Програма підвищення кваліфікації
керівників закладів професійної освіти
Обсяг навчального часу – 30 годин /1 кредит ЄКТС

Розглянуто та схвалено вченою радою
Інституту професійної освіти

“___” _____ 2023 р.,
протокол засідання № _____
Учений секретар Людмила БАЗИЛЬ

Київ 2023

Розробники програми: Янна ЧЕПУРЕНКО, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту професійної освіти НАПН України

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма підвищення кваліфікації керівників закладів професійної освіти ««Soft skills» у формуванні управлінської компетентності керівників закладу професійної освіти для реалізації завдань державно-приватного партнерства» спрямована на забезпечення динаміки навичок Soft skills управлінської компетентності керівників закладів професійної освіти в умовах державно-приватного партнерства.

Мета програми – оволодіння керівниками закладів професійної освіти навичками Soft skills (мякими навичками) для формування управлінської компетентності у керуванні закладом освіти в умовах державно-приватного партнерства, що визначається здатністю до продуктивної професійної діяльності, застосуванням технологій системного, критичного, аналітичного мислення, уміння співпраці в команді, обрання та реалізації стратегії ефективної роботи команди, розвитком лідерських якостей керівника і забезпечення толерантної взаємодії з партнерами та ефективної комунікації.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРОГРАМИ

№ з/п	Назви модулів і тем	Кількість годин			
		Лекції	Практичні	Тренінги	Самостійна робота
	<u>Модуль 1. Когнітивні технології у формуванні Soft skills</u>				
	Тема 1.1. Системне мислення	2			1
	Тема 1.2. Креативне мислення			2	1
	Тема 1.3. Аналітичне мислення		2		
	<u>Модуль 2. Комунікативні технології та взаємодія у формуванні Soft skills</u>				
	Тема 2.1. Сутність і значення комунікації для розвитку особистості керівника	2			
	Тема 2.2. Управління комунікаціями і взаємодіями з партнерами	2			1

	Тема 2.3. Цифрові комунікації та взаємодії у формуванні Soft skills		2		
	<u>Модуль 3.</u> <u>Самоменеджмент у формуванні Soft skills</u>				
	Тема 3.1. Сутність самоменеджменту в особистісному зростанні	2			1
	Тема 3.2. Організація і планування часу. Таймменеджмент			2	
	Тема 3.3. Планування кар'єри та кар'єрного зростання		2		
	<u>Модуль 4. Лідерство як властивість особистості</u>				
	Тема 4.1. Поняття «лідерство» та роль лідерів в сучасному суспільстві	2			1
	Тема 4.2. Лідер і команда. Команда в державно-приватному партнерстві			2	

	4.3. Лідерство в кризових ситуаціях		2		
	Тестування	1			
	Разом: 30	11	8	6	5

КОНТЕНТ ПРОГРАМИ

Модуль 1. Когнітивні технології у формуванні Soft skills

Тема 1.1. Системне мислення

Поняття мислення. Головні характеристики мислення. Форми мислення. Мислення як процес розв'язання проблемних ситуацій і задач. Види мислення. Індивідуальні особливості мислення. Методи моделювання творчої діяльності та формування творчого мислення. Системне мислення як процес внутрішньої діяльності спрямований на освоєння об'єктів соціального світу. Проблема цілісності у пізнанні способів взаємодії людини із зовнішнім світом. Об'єктивні передумови виникнення системного світогляду і ідеології системного аналізу. Основи системного мислення. Інструменти і методи, що сприяють підвищенню системності у мисленні і діяльності. Технологія системного мислення – система переконань та інструментарій культури мислення. Системний підхід до розв'язання проблем. Творчий етап технології системного мислення. Методи пошуку ідей і рішень.

Тема 1.2. Креативне мислення

Креативність та її значення для розвитку. Основні принципи креативності, її значення у вирішенні глобальних викликів. Креативність нижчого та вищого рівня. Креативність та інновації. Інерція мислення: чому ми думаємо стереотипно? Креативний процес. Суть креативного процесу: етапи та закономірності. Матриця "Класифікація методів генерування ідей". Особливості та прийоми для ефективного генерування ідей. Розвиток здатності до емпатії, вміння задавати питання та вміння правильно формулювати завдання. Формування здатності створювати нові зв'язки та припущення. Критерії відбору ідей. Поняття «продуктивність ідей». Креативний менеджмент як вид діяльності. Бар'єри, що заважають креативно мислити. Сутність творчості та креативності. Риси креативної особистості. Види творчого мислення. Знання і розуміння. Від кризи до креативного переосмислення. Характеристика креативного процесу. Методи пошуку креативних ідей. Класифікація типових прийомів пошуку рішень. Характеристика креативного процесу. Розробка креативних ідей. Місце критики у процесі генерування креативних ідей. Визначення найімовірнішої зони пошуку рішення. Організація

діяльності інноваційних креативних колективів. Методи формування креативних команд. Управління розробкою креативних рішень Індивідуальний творчий потенціал. Інсайт як центральна ланка вирішення проблем. Евристичні прийоми активізації творчого мислення.

Тема 1.3. Аналітичне мислення

Особливості аналітичного мислення. Вміти аналітично та логічно мислити. Поняття, судження та умовиводи. Використання логічних засобів та інструментів для обґрунтування висновків. Аналітичне та логічне: спільне та відмінне. Застосування аналітичних інструментів для власного, як особистого, так і професійного розвитку. Аналітика та обробка інформації. Аналіз, синтез, абстрагування, узагальнення та обмеження в вирішенні проблем. Логічні механізми обґрунтування істинності висловлювання. Поняття аргументації та структури доведення. Правила формально-логічного доведення. Розрізняти поняття доведення та спростування, а також теорію ведення висновків. Знати пряме та непряме доведення, поняття спростування та його види, правила змістового доведення. Вміти критично та логічно мислити. Аналізувати подану інформацію та робити власні обґрунтовані висновки. Застосовувати логічні інструменти для власного, як особистого, так і професійного розвитку. Використовувати аналітичні засоби та інструменти для обґрунтування висновків. Механізми розвитку аналітичного мислення.

Модуль 2. Комунікативні технології та взаємодія у формуванні Soft skills

Тема 2.1. Сутність і значення комунікації для розвитку особистості керівника

Комунікація: природа, сутність, зміст, форми і види. Комунікація як засіб формування і відтворення владно-управлінських відносин та інститутів. Види комунікацій.

Інформаційно-комунікативна система суспільства. Комунікативна взаємодія.

Природа комунікативної взаємодії в спілкуванні з партнерами. Особливості інформаційно-комунікативного середовища державно-приватного партнерства.

Комунікації та взаємодія в інфраструктурі державно-приватного партнерства. Комунікативні ресурси. Комунікативний потенціал. Комунікативний процес. Форми і види комунікативного процесу в організації співпраці.

Електронні комунікації та електронна взаємодія. Мережеві комунікації.

Стратегічні комунікації в при адмініструванні в умовах державно-приватного партнерства. Інформаційно-

комунікативний інструментарій.
Комунікативна компетентність.

Тема 2.2. Управління комунікаціями і взаємодіями з партнерами

Комунікації і взаємодія як об'єкт управління. Зміст, принципи та функції ефективного управління комунікаціями та взаємодіями. Аналіз стану і можливостей комунікації та взаємодії як концепт управління. Планування комунікації і взаємодії з партнерами. Види і технології планування комунікації і взаємодії. Основні засади, інструменти і технології організації системи комунікацій і взаємодії з партнерами. Мотивація в управлінні комунікаціями і взаємодією з партнерами. Моніторинг і контроль формування і реалізації комунікаційних процесів та взаємодій.

Визначення ефективності комунікацій та взаємодій в умовах державно-приватного партнерства.

Тема 2.3. Цифрові комунікації та взаємодії у формуванні Soft skills

Цифрові комунікації: природа, сутність, зміст, форми і види. Цифрова комунікація як сучасний засіб формування і відтворення комунікації та взаємодії між партнерами. Системний підхід до цифрових комунікацій.

Цифрова комунікативна взаємодія між партнерами. Природа цифрової комунікативної взаємодії. Формування та розвиток цифрового інформаційно-комунікативного середовища у партнерській взаємодії.

Психологічні, організаційні та управлінські засади цифрової комунікації між партнерами.

Цифрові стратегічні комунікації в державно-приватному партнерстві.

Інформаційно-комунікативний інструментарій в цифровому середовищі. Визначення ефективності цифрових комунікацій у взаємодії з партнерами. Комунікативно-цифрова компетентність партнерів.

Модуль 3. Самоменеджмент у формуванні Soft skills

Тема 3.1. Сутність самоменеджменту в особистісному зростанні

Сучасні погляди на сутність самоменеджменту. Концептуальний підхід до самоменеджменту. Критерії ефективного самоменеджменту: вміння управляти собою, адекватні особистісні цінності, чіткі особистісні цілі, навички вирішення проблем, інноваційність, високий творчий потенціал, вміння навчати і розвивати професійні якості підлеглих. Визначення ціннісних орієнтирів особистості. Ключові принципи визначення особистісних цілей керівника. Саморозвиток особистості керівника.

Тема 3.2. Організація і планування часу. Таймменеджмент

Планування особистої роботи керівника закладу освіти. Цільове планування роботи, методи планування особистої діяльності керівника. Основні стадії перспективного й оперативного планування особистої роботи. Раціональний розподіл функцій між керівником та працівниками апарату управління. Делегування повноважень.

Таймменеджмент в особистісному зростанні. Визначення і значення часу. Властивості і види часу. Атрибути часу. Індивідуальний фонд часу і його структура. Часова перспектива. Внутрішні концепції часу. Закон часу, як стратегічного ресурсу. Стратегії управління часом. Система управління часом. Основні підходи до управління часом. Компетентність людини в часі. Прийоми виконання розкладу при простому плануванні. Виконання розкладу при пріоритетному плануванні. Визначення поняття, сутність, задачі хронометражу часу. Алгоритм інвентаризації та аналізу часу.

Планування робочого часу. Прийняття рішень про пріоритети в таймменеджменті.

Поняття «поглиначів» часу та методи боротьби з ними. Переборення звички відкладати справи. «Улюблена» й «нелюбима» робота. Переборення невміння сказати «ні». Впорядкування контактів з підлеглими й колегами. Управління потоком відвідувачів, техніка їх прийому. Тактика поведінки щодо непростених відвідувачів. Впорядкування телефонних дзвінків. Типові помилки у використанні часу. Типові помилки в організації проведення нарад, зборів, переговорів. Визначення продуктивності «паперової роботи»

Тема 3.3. Планування кар'єри та кар'єрного зростання

Успіх. Умови успіху. «Жага успіху». Системний підхід до успіху. Системна концепція людини. Кар'єра. Ділова кар'єра. Цілі кар'єри. Людина і кар'єра. Адаптивно-розвиваюча концепція. Ефективність кар'єри. Аспекти службового просування. Класифікація швидкості службових просувань. Перелік факторів, що впливають на побудову кар'єри та життєві умови. Поняття про вибір та планування кар'єри. Суб'єкти планування кар'єри. Шляхи планування кар'єри. Американська і японська моделі побудови кар'єри. Етапи вибору кар'єри. Етапи планування кар'єри. Сутність, мета кар'єрної стратегії. Поняття кар'єрної тактики. Принципи успішної реалізації кар'єрної стратегії і тактики. Процес планування кар'єри. Порядок розробки етапів кар'єри. Цільове управління кар'єрою. Вимоги до формування цілей кар'єри. Перелік та класифікація можливих цілей кар'єри. Кар'єрограма та план розвитку кар'єри. Програма вдосконалення кар'єри. Консультування з питань кар'єри. Види консультування з питань кар'єри.

Модуль 4. Лідерство як властивість особистості

Тема 4.1. Поняття «лідерство» та роль лідерів в сучасному суспільстві

Поняття, основні категорії. Сутність лідерства та управління, головні відмінності. Портрет сучасного лідера. Лідерство та прийняття рішень. Організаційне лідерство. Класифікація лідерів. Відмінність керівника від лідера. Психотип лідера. Типи особистостей та лідерство.

Лідерство в партнерстві. Особливості лідерства в державно-приватному партнерстві.

Тема 4.2. Лідер і команда. Команда в державно-приватному партнерстві

Група та команда: поняття та механізм. Поняття «група» та їх класифікація. Соціальна група. Умовні, реальні групи. Формальні, неформальні групи. Поняття команди її ознаки та види. Загальна характеристика основних моделей команди. Ефективність командної роботи. Зміни в групах і формування команд.

Динаміка розвитку групи та команди. Динаміка групи, поняття «команда», фактори і етапи перетворення групи в команду. Основні ознаки команди. Формування команди в організації. Етапи формування команди. Стадії розвитку команди.

Лідерство в умовах державно-приватного партнерства. Властивості команди в умовах державно-приватного партнерства.

4.3. Лідерство в кризових ситуаціях

Поняття та структурні елементи конфлікту. Класифікація конфліктів. Види конфліктів залежно від: напрямків дії (вертикальні, горизонтальні); ступеня прояву (відкриті, приховані); кількості учасників (внутрішньо особистісні, міжособистісні, міжгрупові).

Характеристики сучасних конфліктів: рольові, політичні, соціальні, сімейні, міжетнічні, міжконфесійні, міждержавні.

Межі конфлікту: просторові, часові, суб'єктні. Початок конфлікту. Ознаки конфлікту.

Об'єктивна і суб'єктивна складові конфлікту. Особистісні причини виникнення конфліктів.

Аналіз системи міжособистісних відносин, що виникають в соціальній групі у зв'язку зі спільною діяльністю. Причини конструктивних і деструктивних конфліктів. Позитивні та негативні функції конфліктів. Поведінка учасників конфлікту.

Роль лідера у врегулюванні конфліктів. Аналіз стратегій поведінки в конфліктній ситуації.

Проектування переговорного процесу. Визначення порядку денного та змісту переговорів.

Визначення форми, місця проведення, учасників, часових рамок переговорів та процедури прийняття рішень.

Роль лідерства у профілактиці конфліктів. Правила безконфліктного спілкування лідера. Управління поведінкою особистості з метою попередження конфліктів.

Лідер у кризових ситуаціях в умовах державно-приватного партнерства. Технології взаємодії лідерів в партнерських відносинах.

Рекомендована література

1. Аналітичне мислення та його особливості. [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://stylezhinki.ru/osobistist/8031-analitichne-mislennja-jogo-osoblivosti.html>
2. Антонова О.Є. Сутність поняття креативності: проблеми та пошуки. *Теоретичні і прикладні аспекти розвитку креативної освіти у вищій школі*: монографія. Житомир: Вид-во ім. І. Франка, 2012. С.14-41.
3. Бізо Л., Ібрагімова І., Кікоть О., Барань Є., Федорів Т. Розвиток лідерства. за заг. ред. І. Ібрагімової. К. : Проект «Реформа управління персоналом на державній службі в Україні», 2012 – 400 с.
4. Богомаз К. Ю. Соціальні комунікації в управлінні : навч. посіб. Дніпров. держ. техн. ун-т (ДДТУ). Кам'янське : ДДТУ, 2019. 190 с.
5. Божидарнік Т.В., Василик Н.М. Креативний менеджмент: навчальний посібник / Т.В. Божидарнік, Н.М. Василик. – Луцьк, 2013. – 521 с.
6. Віллінк Дж. Стратегія і тактика лідерства (МІМ). – Book Chef, 2021. – 368 с.
7. Гоян І.М., Матвієнко І.С., Сторожук С.В. Логіка: навчальний посібник/ Київ «Вадекс», 2020. 395 с.
8. Дороніна М. С., Пересунько В. І. Самоменеджмент: сутність, умови виникнення і розвитку. *Економіка і управління*. 2016. № 4. С. 7-12.
9. Задніпрянець І. Технологія розвитку критичного мислення. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://chervonakalina.ucoz.com/load/tehnologiji_navchannja/tehnologija_rozvitku_kritichnogo_mislennja/tehnologija_rozvitku_kritichnogo_mislennja_i_zadniprjanec/15-1-0-20
10. Ілляхова М. В. Інноваційна діяльність у структурі креативності науковопедагогічних працівників. *Науковий журнал «Молодий вчений»* № 2 (66) лютий 2019 р. Частина 1. – С. 101–106.
11. Ілляхова М. В. Сутність та специфіка креативної діяльності у системі неперервної освіти. *Збірник наукових праць : Вісник післядипломної педагогічної освіти*. Вип. 10 (23). С. – 37–46.
12. Коверський А.Є. Критичне мислення: підручник.К.: Центр учбової літератури, 2020. 370 с.
13. Колотилова Н. Логіка і риторика: ретроспектива взаємозв'язку: монографія. К: Центр навчальної літератури, 2019. 272с.
14. Колпаков В.М. Самоменеджмент : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К. : ДП «Видавничий дім «Персонал», 2008. 528 с.
15. Конверський А.Є. Сучасна логіка. Класична та неklasична. К: Центр навчальної літератури, 2018. 296.
16. Кузьмін О.Є., Князь С.В., Литвин І.В., Зінкевич Д.К. Креативний менеджмент :навч. посібник . Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. 124 с.
17. Литвиненко С. Креативність як загальна здібність до творчості: сучасні підходи. *Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. Серія «Педагогічні науки»*. Випуск 3 (50). Полтава, 2006. С. 215-219.

18. Максименко М., Меєрович М., Шрагіна Л. Системне мислення: формування і розвиток. К.: Києво-Могилянська академія, 2020. 25 с.
19. Мішина С. В., Мішин О. Ю. Кар'єрний самоменеджмент як інструмент управління кар'єрними процесами на підприємстві. *Ефективна економіка*. 2021. № 1. URL: <http://www.economy.nauka.com.ua/?op=1&z=8502> (дата звернення: 28.04.2023)
20. Нетепчук В.В. Самоменеджмент: навч. посібник. Рівне: НУВГП, 2013. 354 с.
21. О'Коннор Дж., Макдермотт И. Системне мислення. Пошук неординарних творчих рішень. К.: Наш формат, 2018. 240 с.
22. Пітер Сенге П'ята дисципліна. Видавництво. Олимп-Бизнес [Переклад І. Титарінова, Б. Пінскер.] 2011. 448 с. URL: <https://www.yakaboo.ua/ua/pjataja-disciplina-iskusstvo-i-praktika-obuchajuschejsja-organizacii.html>
23. Склярєнко А. О. Аналіз підходів до визначення змісту поняття самоменеджменту. *Інноваційна педагогіка*. 2019. Випуск 10. Т. 3. С. 80-84.
24. Технологія критичного мислення. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.youtube.com/watch?v=Dpsvwt884YM>
25. Фрейре П. Формування критичної свідомості; пер. з англ. О. Демянчук. Київ, Юніверс, 2003. 176 с.
26. Хоменко І.В. Логіка. Теорія та практика. К: Центр навчальної літератури, 2018. 400 с.
27. Чкан А. С., Маркова С.В., Коваленко Н.М.. Самоменеджмент : навчальний посібник. Запоріжжя: ЗНУ, 2014. 84 с
28. Чудаєва Н.В., Г.О.Шулдик Психологія мислення. Київ, ФОП Жовтий О.О., 2018.
29. Шепетяк О. М. Логіка. Підручник для студентів вищих навчальних закладів. Київ: Фенікс, 2018. 256 с.
30. Юринєць З.В. Самоменеджмент : навч. посібник. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. 272 с. URL: <http://www.km.lviv.ua/wp-content/uploads/2016/04/Samomenedzhment.pdf>

**Додаток Д 2. Програма підвищення кваліфікації керівників закладів професійної освіти
«Professional Skills» у формуванні управлінської компетентності керівників закладу професійної освіти для
реалізації завдань державно-приватного партнерства»**

Розробники програми: Янна ЧЕПУРЕНКО, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту професійної освіти НАПН України

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма підвищення кваліфікації керівників закладів професійної освіти ««Professional Skills» у формуванні управлінської компетентності керівників закладу професійної освіти для реалізації завдань державно-приватного партнерства» спрямована на забезпечення динаміки навичок Professional Skills управлінської компетентності керівників закладів професійної освіти в умовах державно-приватного партнерства.

Мета програми – оволодіння керівниками закладів професійної освіти навичками Professional Skills для формування управлінської компетентності у керуванні закладом освіти в умовах державно-приватного партнерства, що визначається здатністю до продуктивної професійної діяльності, застосуванням технологій прийняття управлінських рішень в умовах партнерства, управління змінами у закладі освіти в умовах реалізації проекту державно-приватного партнерства та управління ризиками партнерського проекту.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРОГРАМИ

№ з/п	Назви модулів і тем	Кількість годин			
		Лекції	Практичні	Тренінги	Самостійна робота
	<u>Модуль 1. Сучасні технології прийняття управлінських рішень в умовах державно-приватного партнерства</u>				
	Тема 1.1. Особливості управлінського рішення в умовах державно-приватного партнерства	2			1
	Тема 1.2. Фактори впливу на процес прийняття управлінських рішень. Оптимізація управлінських рішень в умовах партнерства	2			1
	Тема 1.3. Організація та контроль виконання управлінських рішень. Оцінка ефективності управлінських рішень в умовах державно-приватного партнерства	2	2		
	<u>Модуль 2. Технології впровадження змін в закладі освіти в умовах реалізації</u>				

	проекту державно-приватного партнерства				
	Тема 2.1. Зміни як об'єкт управління	2			1
	Тема 2.2. Механізми реалізації організаційних змін в умовах державно-приватного партнерства	2			1
	Тема 2.3. Поведінка персоналу закладу освіти при впровадженні змін, пов'язаних з реалізацією проекту державно-приватного партнерства	2	2		
	Модуль 3. Управління ризиками проекту державно-приватного партнерства				
	Тема 3. 1. Сутність ризиків в державно-приватному партнерстві	2			1
	Тема 3.2. Класифікація ризиків у державно-приватному партнерстві	2	2		
	Тема 3.3. Організація управління ризиками в реалізації проекту державно-приватного партнерства		2		
	Тестування	1			
	Разом: 30	17	8		5

КОНТЕНТ ПРОГРАМИ

Модуль 1. Сучасні технології прийняття управлінських рішень в умовах державно-приватного партнерства

Тема 1.1. Особливості управлінського рішення в умовах державно-приватного партнерства

Відмінні риси процесу прийняття управлінських рішень в умовах державно-приватного партнерства та їх характеристика: свідомі і цілеспрямована колективна діяльність, здійснювана партнерами; поведінка, заснована на фактах і ціннісних орієнтирах спільної мети; процес взаємодії партнерів; вибір альтернатив у рамках партнерства; частина загального процесу управління закладом освіти; важливість для виконання усіма партнерами.

Етапність процесу прийняття управлінських рішень. Залежність виділення окремих етапів процесу прийняття управлінського рішення, їх змісту від характеру проблеми, що вирішується. Різноманітність етапів і функціональних фаз процесу прийняття управлінських рішень в умовах партнерства.

Роль керівника в процесі прийняття управлінського рішення щодо керування процесами вироблення рішення, висунення задач для рішення, участь у конкретизації і виборі критеріїв оцінки. Роль керівника в ухваленні рішення та організації його виконання.

Тема 1.2. Фактори впливу на процес прийняття управлінських рішень. Оптимізація управлінських рішень в умовах партнерства

Фактори, що впливають на процес прийняття управлінського рішення в умовах державно-приватного партнерства.

Людський фактор і психологічні аспекти управлінських рішень в умовах партнерської співпраці. Роль людського фактора в прийнятті рішень. Управлінське рішення як творчий процес. Психологічні аспекти прийняття рішень в умовах державно-приватного партнерства. Неформальні аспекти прийняття рішень.

Ресурсний фактор прийняття управлінського рішення в умовах партнерства.

Інформаційний фактор прийняття управлінського рішення.

Фактори якості управлінських рішень для партнерської взаємодії. Властивості якісних рішень: обґрунтованість, своєчасність, ефективність, несуперечливість, конкретність, простота, повноважність. Умови та фактори якості рішень. Економічні умови забезпечення якості рішень. Фактори ситуаційного та поведінкового характеру. Організаційно-психологічні передумови якості рішень.

Тема 1.3. Організація та контроль виконання управлінських рішень. Оцінка ефективності управлінських рішень в умовах державно-приватного партнерства

Організація виконання управлінських рішень в проекті державно-приватного партнерства. Значення, функції та види контролю реалізації проекту партнерами. Методи контролю та механізм його здійснення. Соціально-психологічні аспекти контролю та оцінки виконання рішення. Рішення як інструмент змін у функціонуванні та розвитку проекту державно-приватного партнерства. Принципи здійснення змін у закладі освіти в умовах реалізації проекту державно-приватного партнерства. Модель успішного управління організаційними змінами у закладі освіти, викликаними реалізацією проекту державно-приватного партнерства. Особливості оцінки ефективності рішень: якісної та кількісної. Показники ефективності розробки управлінських рішень.

Модуль 2. Технології впровадження змін в закладі освіти в умовах реалізації проекту державно-приватного партнерства

Тема 2.1. Зміни як об'єкт управління

Сутність, природа, еволюція та необхідність змін в організаційній системі закладу освіти в умовах реалізації проекту державно-приватного партнерства. Зміни і стабільність. Зміни як об'єкт управлінського впливу. Мотиви, види та фактори успіху змін в закладі освіти в період реалізації проекту державно-приватного партнерства.

Рівні змін: індивідуальні, колективні, організаційні.

Типологія змін в умовах державно-приватного партнерства.

Класифікація змін: за середовищем функціонування рівня адміністрування, масштабу, ступеня формалізації та планування, характером протікання, глибиною перетворення, швидкістю та терміновістю проведення, причинами, за функціональною спрямованістю тощо. Зміни заплановані та незаплановані, загальні та специфічні.

Впровадження змін в умовах реалізації державно-приватного партнерства, як технологічний процес. Методи та інструменти впровадження змін. Умови успішного впровадження змін в закладі освіти в умовах реалізації партнерського проекту.

Тема 2.2. Механізми реалізації організаційних змін в умовах державно-приватного партнерства

Стратегія змін в умовах державно-приватного партнерства. Моделі змін. Вибір моделі змін.

Створення команди управління змінами. Спільна робота партнерів по впровадженню змін в закладі освіти в умовах реалізації проекту. Функціональні команди змін. Команди з вирішення проблем. Міжпартнерські команди. Самокеровані команди. Стадії розвитку команди управління змінами. Командні відносини.

Робочі групи в управлінні змінами: функції, види груп, групові відносини.

Розробка проекту змін, програм змін, графіків упровадження проекту змін.

Механізми реалізації змін, як система методів, важелів, інструментів, форм організації дій, за допомогою яких здійснюються зміни.

Вимоги до механізму реалізації змін.

Основні складові механізму реалізації змін.

Моніторинг і контроль здійснення змін. Цілі моніторингу та контролю змін. Напрями моніторингу та контролю змін. Інструменти, процедури і методи моніторингу і контролю процесу змін.

Результативність та ефективність впровадження змін. Поняття і зміст результативності впровадження змін.

Система кількісних і якісних показників оцінювання результативності процесу впровадження змін. Поняття і зміст процесу ефективності впровадження змін. Методи оцінювання ефективності реалізації заходів з впровадження змін.

Система показників оцінювання ефективності впровадження змін.

Тема 2.3. Поведінка персоналу закладу освіти при впровадженні змін, пов'язаних з реалізацією проекту державно-приватного партнерства

Роль та вимоги до компетентності керівника закладу освіти в умовах впровадження змін у процесі реалізації проекту державно-приватного партнерства. Стилі управління змінами та їх характеристика.

Партнери як лідери змін. Поняття і роль лідерів змін.

Опір змінам як багатогранне явище, що викликає непередбачені відстрочки, додаткові витрати і нестабільність процесу змін. Природа і зміст опору змінам. Причини опору змінам. Опір і швидкість змін. Опір змінам як об'єкт управління. Види опору змінам. Форми опору змінам. Методи подолання опору змінам, пов'язаним з впровадження проекту державно-приватного партнерства.

Модель управління опором змінами. Фактори подолання опору стратегічним змінам. Методи управління опором стратегічним змінам. Універсальні методи подолання опору (інформування і спілкування, маніпуляція і кооптація, явне і неявне примушення).

Модуль 3. Управління ризиками проекту державно-приватного партнерства

Тема 3.1. Сутність ризиків в державно-приватному партнерстві

Поняття ризику, його ймовірнісні характеристики. Суб'єкт та об'єкт ризику в умовах державно-приватного партнерства. Функції ризику. Причини виникнення ризиків в реалізації проекту державно-приватного партнерства. Взаємозв'язок понять «ризик» та «невизначеність». Психологічні передумови прийняття ризикових рішень.

Тема 3.2. Класифікація ризиків в державно-приватному партнерстві

Ознаки класифікації та види ризиків. Системні та внутрішні ризики проекту державно-приватного партнерства. Виробничі, транспортні, фінансові, інвестиційні, комерційні (маркетингові) ризики, ризики у соціально-трудових відносинах. Розмежування ризиків проекту державно-приватного партнерства за економічними наслідками.

Тема 3.3. Організація управління ризиками в реалізації проекту державно-приватного партнерства

Етапи процесу управління ризиком: збір інформації за аспектами ризику, якісний аналіз, методи кількісного оцінювання ризику, розробка заходів щодо оптимізації ризику, прийняття чи відхилення ризикового рішення. Правила управління ризиками.

Основні напрями впливу на ризик. Методи уникнення ризику. Характеристика основних засобів регулювання ризику: резервування засобів, система вибору партнерів, залучення зовнішніх джерел, здобуття додаткової інформації, диверсифікація, лімітування.

Оптимізація інвестиційних ризиків в умовах державно-приватного партнерства.

Рекомендована література

1. Адізес І. Управління змінами; пер. з англ. Т.Семигіна. К.: Book Chef, 2018. 640 с.
2. Барабаш Т. А. Державно-управлінські рішення : навч. посіб. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. регіон. ін-т держ. упр. О. : ОРІДУ НАДУ, 2021. 322 с.
3. Буднік М. М., Курилова Н. М. Управління змінами: підручник. К.:Видавничий дім «Кондор», 2017. 226 с.
4. Василенко В.О. Теорія і практика розробки управлінських рішень. - К.: ЦУЛ, 2002. -420с.
5. Вербовська, Л.С. Дев'ять нарисів з управління змінами: навчальний посібник / Л. С. Вербовська, Д. І. Дзвінчук, В. П. Петренко, Й. Ясінська ; за заг. ред. В. П. Петренко. Івано-Франківськ : Місто НВ, 2018. 164 с.
6. Воронкова А. Е. Управлінські рішення у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства: організаційний аспект / А. Е. Воронкова, Н. Г. Каложна, В. І. Отенко; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. Х. : ІНЖЕК, 2018. 511 с.
7. Грибик І. І. Управління змінами /І. І. Грибик, Й. С. Ситник, Н. В. Смолінська. – Львів : Вид. Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2008. – 180 с.
8. Дерлоу Дес. Ключові управлінські рішення : Технологія прийняття рішень : посібник / Дес Дерлоу; пер. з англ. Р.А. Семків, Р.Л. Ткачук. — К. : Всеуито : Наук. думка, 2001. 242 с.
9. Колесніков Г. О. Словник із менеджменту та маркетингу : посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Колесніков Г. О. ; УАН, Волин. ін-т екон. та менеджменту. - Луцьк : ВІЕМ, 2010. - 212 с.
10. Кузьменко Б. В. Теорія прийняття рішень : навч. посіб. / Б. В. Кузьменко, О. А. Чайковська ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - К. : ВЦ КНУКІМ, 2010. - 130с.
11. Міждисциплінарний словник з менеджменту : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / авт. кол.: Черваньов Д. М. та ін. ; за ред.: Д. М. Черваньова, О. І. Жилінської. - К. : Нічлава, 2011. - 623 с.
12. Пономаренко В. С. Механізм прийняття управлінських рішень на підприємстві: процесний підхід / В.С.Пономаренко, С.В. Мінухін, О.М.Беседовський. — Х. : ХНЕУ, 2015. — 238 с.
13. Ризик-менеджмент: навчальний посібник для здобувачів спец. 073 «Менеджмент» / З.Д. Калініченко. Дніпро: ДДУВС, 2020. 224 с.
14. Салига С. Я. Інформаційне забезпечення управлінських рішень на підприємствах / С. Я. Салига, В. В. Фатюха; Гуманіт. ун-т «Запоріж. ін-т держ. та муніцип. упр.». — Запоріжжя, 2007. — 150 с.
15. Семко , І., & Мокієнко , Ю. . (2021). АНАЛІЗ РИЗИКІВ ОСВІТНІХ ПРОЄКТІВ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ. *Управління розвитком складних систем*, (48), 39–46. <https://doi.org/10.32347/2412-9933.2021.48.39-46>
16. Стешенко О.Д. Ризикологія: Навч. посібник. Харків: УкрДУЗТ, 2019. 180 с.
17. Управління ризиками в інноваційній діяльності: навчальний посібник / Кузьмін О. Є., Подольчак Н. Ю., Подольчак Н. І., Вербицька Л. Г. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. 240 с.
18. Черненко Н. М. Необхідність управління ризиками у закладах освіти. Актуальні дослідження в соціальній сфері : матер. шостої міжнар. наук.-практ. конф., 17 лист. 2015 р. Одеса: Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2015. С. 80–82.
19. Черненко Н.М. Ризик-менеджмент у закладах освіти: навчальний посібник. Серія «Управління закладом освіти». Вид., О.: Університет Ушинського, 2020. – 116 с.